

Ks. Mariusz ŚWIDER*

**JUBILEUSZ 40 – LECIA PRACY DYDAKTYCZNEJ
KS. PROF. DRA HAB. ROMANA KRAWCZYKA
W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM DIECEZJI SIEDLECKIEJ**

Treść: 1. Biografia naukowa Jubilata; 2. Wykaz publikacji w układzie chronologicznym; 3. Prace dyplomowe pod kierunkiem Jubilata; 3.1. Rozprawy doktorskie; 3.2. Magisteria i licencjaty; 3.2.1. *Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej*; 3.2.2. *Instytut Teologiczny w Siedlcach*; 3.2.3. *Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu-Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach*; 3.2.4. *Instytut Historii Uniwersytetu-Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach*; 4. Recenzje prac naukowych; 4.1. Recenzje wydawnicze; 4.2. Recenzje w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego; 4.3. Recenzje w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego; 4.4. Recenzje w przewodach do uzyskania habilitacji; 4.5. Recenzje w przewodach do tytułu naukowego profesora; 4.6. Recenzje rozpraw doktorskich.

Książę prałat prof. dr hab. Roman Edward Krawczyk poświęcając się pracy naukowo-badawczej, a także dydaktycznej wpisuje się znacząco w historię nie tylko środowiska akademickiego w Siedlcach, Olsztynie czy Warszawie, ale przede wszystkim w najnowszą historię Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji

* Autor opracowania jest prezbiterem diecezji siedleckiej (2010). W latach 2012-13 studiował nauki biblijne w Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, w roku 2015 obronił licencjat z Pisma Świętego w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a w 2018 rozprawę doktorską z teologii biblijnej pt. «*Are we also blind?*» (*Jn 9,40*). *The Meaning of John 9 in Light of Biblical Rhetorical Analysis* w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie Jest wykładowcą Nowego Testamentu i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej.

Siedleckiej. W roku 2022 przypada 40. rocznica pracy dydaktycznej Księdza Profesora w naszej Alma Mater. Obchodzony Jubileusz stanowi dobrą okazję do przypomnienia nie tylko biografii Księdza Profesora, ale także zaprezentowania pokażnej listy publikacji Jubilata oraz prac dyplomowych napisanych pod Jego kierunkiem i recenzowanych pozycji.

1. Biografia naukowa Jubilata¹

Ksiądz Roman Krawczyk urodził się 6 października 1951 r. w Parysowie, w województwie mazowieckim. Po ukończeniu liceum w Poznaniu i uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1970 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym im. Benedykta XV w Siedlcach. Po 6 latach kształcenia, w dniu 5 czerwca 1976 r., otrzymał w katedrze siedleckiej święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Mazura. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łochowie, gdzie pracował dwa lata. Następnie, w latach 1978-1981 odbył studia specjalistyczne z zakresu nauk biblijnych w Instytucie Nauk Biblijnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując w 1979 r. magisterium i licencjat z teologii w zakresie nauk biblijnych. Praca licencjacka nosiła tytuł: *Rdz 3 w świetle interpretacji etiologicznej*. Studia biblijne w Lublinie uwieńczył uzyskaniem stopnia doktora teologii w dniu 26 maja 1981 r. na podstawie rozprawy *Biblijna koncepcja świata w Księgach Mądrościowych Starego Testamentu*. Zarówno praca licencjacka, jak i rozprawa doktorska, zostały napisane pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Filipiaka. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: ks. prof. dr. hab. Lech Stachowiak (KUL) i ks. prof. dr. hab. Michał Peter (PWT w Poznaniu).

Dalsze studia nad Pismem Świętym Jubilat kontynuował w Rzymie, gdzie – po uzyskaniu stopnia doktora – przebywał na rocznym urlopie naukowym. W Papieskim Instytucie Biblijnym uczęszczał na wykłady z zakresu biblistyki i języków starożytnych, gromadząc jednocześnie materiały do rozprawy habilitacyjnej. Celem pogłębienia i usystematyzowania wiedzy biblijnej odbył także podróż naukową do Ziemi Świętej w maju 1982 r.

Po powrocie do Polski ks. dr Roman Krawczyk z dniem 1 października

¹ Biografia ks. prof. dr. hab. Romana Krawczyka została opracowana na podstawie: J. Gmitruk, *Kalendarium biograficzne Ks. Profesora Romana Krawczyka*, w: *Z Chrystusem w służbie Bogu i Ludziom. Księga Jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej Księdza Profesora Romana Krawczyka*, red. J. Gmitruk, A. Wielgosz, Warszawa-Siedlce 2012, s. 21-24.

1982 r. został przez biskupa Jana Mazura mianowany wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, gdzie do dzisiaj prowadzi zajęcia z nauk biblijnych. W ciągu 40 lat pracy dydaktycznej wykładał różnorakie materie biblijne, m.in. egzegezę Nowego Testamentu (1982-1988), egzegezę Starego Testamentu (od 1988), wstęp ogólny do Pisma Świętego, teologię biblijną, patrologię (1990-1991). Prowadził również lektorat z języka włoskiego i seminarium naukowe z Pisma Świętego. Pracę magisterską pod jego kierunkiem przygotowało aż 47 alumnów.

Ks. Krawczyk nie skupiał się jedynie na pracy naukowo-dydaktycznej. W latach 1984-1986 był bowiem kierownikiem Diecezjalnego Studium Duszpasterstwa dla Kapłanów Diecezji Siedleckiej. Dwukrotnie pełnił urząd proboszcza: w latach 1986-1988 w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Krzymoszach, a następnie w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Brzozowicy Dużej w latach 1996-1999. Zdolność łączenia pracy naukowej z duszpasterstwem okazała się być kolejną domeną ks. R. Krawczyka.

W 1988 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy *Antropologiczne tradycje Księgi Rodzaju w Księdze Syracha. Studium egzegetyczno-teologiczne*. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 16 maja 1988 r. na Wydziale Teologii ATK w Warszawie. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Lech Stachowiak (KUL), ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz (KUL) oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Mędała (ATK Warszawa). Rozprawa habilitacyjna ukazała się drukiem w roku 1987 w Siedleckim Wydawnictwie Diecezjalnym. Już jako doktor habilitowany brał udział w kilkutygodniowym seminarium naukowym w Spertus College of Judaica w Chicago w dniach od 29 czerwca do 18 sierpnia 1989 r.

Warto nadmienić, iż należał do wielu ważnych gremiów kościelnych. Był członkiem II Komisji Przygotowawczej II Synodu Plenarnego Polski, zajmującej się problematyką biblijną (1989 rok), przewodniczącym Komisji ds. Nauczania Wiary II Synodu Diecezji Siedleckiej (1989-1991), przewodniczącym Komisji ds. Duchowieństwa II Synodu Diecezji Siedleckiej (od 1991 roku).

Dnia 11 grudnia 1990 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Urząd ten pełnił do 31 lipca 1996 roku. Z tej racji latach 1991-1996 był członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Siedleckiej, a od 1993

do 1996 wchodził w skład Kolegium Konsultorów tejże Diecezji (do tych gremiów został powołany ponownie 1 października 2019 r. na pięcioletnią kadencję). Dzięki podjętym przez Niego staraniom u władz kościelnych w 1993 r. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej zostało afiliowane przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

W 1993 r. ks. dr hab. R. Krawczyk rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną jako docent na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, gdzie 26 czerwca 1995 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Dnia 22 grudnia 1995 r. uzyskał tytuł naukowy profesora teologii, zaś 14 czerwca 2000 r. otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego w wspomnianej uczelni.

Praca naukowo-dydaktyczna ks. prof. Romana Krawczyka nie ograniczała się jedynie do zajęć prowadzonych w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej czy w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W roku 1991 Ksiądz Profesor podjął wykłady zleczone w Instytucie Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Po kilku latach, 1 lutego 1996 r., objął stanowisko profesora nadzwyczajnego we wspomnianej uczelni. Dnia 1 stycznia 1998 r. rektor Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej prof. dr hab. Lesław Szczerba przeniósł ks. prof. dr hab. Romana Krawczyka z Instytutu Filologii Polskiej do Instytutu Historii, powierzając mu stanowisko kierownika Katedry Historii i Kultury Antycznej.

Dnia 1 października 1999 r. Jubilat został mianowany przez Ministra Edukacji Narodowej, prof. dr hab. Mirosława Handke, profesorem zwyczajnym w Akademii Podlaskiej. W okresie od 1 marca 2006 r. aż do 31 października 2012 r., przez dwie kadencje, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii. Warto podkreślić, iż miał znaczący udział w utworzeniu w ramach Instytutu Historii nowego kierunku studiów licencjackich – stosunki międzynarodowe.

W 2001 r., na prośbę abpa Edmunda Piszczka, Metropolity Warmińskiego, rozpoczął pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (II etat). Od 1 lutego do 30 czerwca 2002 r. był kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej, od 1 października 2002 roku do 30 czerwca 2003 r. kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu. W latach 2002-2003 był prodziekanem Wydziału Teologii ds. Nauki UWM.

W swojej działalności naukowo-badawczej Ksiądz Profesor wielokrotnie przebywał na stażach i wykładach gościnnych poza granicami kraju. W dniach 12-17 kwietnia 1999 r., prowadził cykl wykładów na temat „Biblia jako tekst kulturowy i religijny” na Uniwersytecie im. J. Kupały w Grodnie na zaproszenie Katedry Filologii Polskiej. W dniach od 28 czerwca do 4 lipca 2008 r. wraz z rektorem Akademii Podlaskiej prof. dr. hab. E. Pawłowskim i dr. A. Bobrykiem, rzecznikiem prasowym uczelni, był członkiem oficjalnej delegacji Akademii Podlaskiej do Kirowa (miasta partnerskiego Siedlec) w Rosji, aby odnowić współpracę i kontakty naukowe między uczelniami.

Oprócz zaangażowania w kontakty międzynarodowe Ksiądz Krawczyk współpracował i nadal podtrzymuje współpracę z profesorami z ośrodków naukowych wielu polskich uczelni z Lublina, Warszawy, Olsztyna, Wrocławia i Gdańska. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich (od 2004 r.). Należy także do Siedleckiego Towarzystwa Naukowego (od 2006 r.) oraz Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Siedlcach.

Dorobek naukowy Księdza Profesora jest imponujący. Liczący ponad 350 pozycji naukowych i popularnonaukowych, w tym 50 publikacji z zakresu historii i kultury starożytnego Izraela i Bliskiego Wschodu. Tak bogaty dorobek tworzą opracowania monograficzne (31 książek), studia, rozprawy, prace zbiorowe, artykuły, recenzje, ekspertyzy oraz realizowane projekty badawcze. Rezultaty swojej działalności naukowej Ksiądz Krawczyk publikował w różnych czasopismach o charakterze naukowym i duszpasterskim. Pod Jego kierunkiem napisano 4 rozprawy doktorskie oraz ponad 250 prac magisterskich i licencjackich. Wielokrotnie powoływany był także na recenzenta przy nadawaniu stopni naukowych i stanowisk profesorskich.

Ksiądz Jubilat został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, naukowymi i kościelnymi. Od 1991 r. jest kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Siedlcach – obecnie od 2018 r. pełniąc urząd dziekana tejże Kapituły, a w roku 1994 na prośbę biskupa Jana Mazura został uhonorowany godnością prałata honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Wśród wielu wyróżnień należy zauważyć: Nagrodę im. Ludomira Benedyktowicza (2000 r.), Medal im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za zasługi dla siedleckiej humanistyki (2006 r.), Medal XX-lecia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (2008 r.), Medal Honorowy za zasługi dla Siedleckiego Towarzystwa Naukowego z okazji 15-lecia towarzystwa

(2009 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009 r.), Medal za Zasługi dla Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2011 r.). W roku 2012 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Na zakończenie warto podkreślić, iż oprócz działalności dydaktycznej i naukowej ks. R. Krawczyk nieustannie angażował się w działalność duszpasterską. Przeprowadził rekolekcje adwentowe i wielkopostne w kilkudziesięciu parafiach diecezji siedleckiej, a także poza jej granicami. Wygłosił również wiele konferencji i wykładów biblijnych podczas dni skupienia dla Sióstr Sakramentek w Siedlcach, Sióstr Loretanek w Nowym Opolu i Mińsku Mazowieckim, Sióstr Karmelitanek w Kodniu. W Katolickim Radiu Podlasie prowadził 20 audycji radiowych zatytułowanych „Sztuka życia według Biblii” oraz cykl audycji na temat psalmów.

Ponadto od 2001 r. Jubilat należy do Kolegium Redakcyjnego „Szkieł Podlaskich” wydawanych przez Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Od 2004 r. wchodzi także w skład Rady Naukowej „Teologicznych Studiów Siedleckich”. Warto nadmienić, iż należał również do Rady Programowej „Studiów Warmińskich” w Olsztynie.

Ks. prof. Roman Krawczyk od 2003 r. jest także uczestnikiem i członkiem jury w corocznym konkursie wiedzy nt. historii Polski w „Macierzy szkolnej” w Grodnie na Białorusi.

2. Wykaz publikacji w układzie chronologicznym²:

ROK 1981

1. *Upadek pierwszych ludzi (Rdz 3,1-24) w historii zbawienia*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 50 (1981) 1, 18-24.
2. *Biblijny wymiar małżeństwa*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 50 (1981) 3, 83-89.

ROK 1982

3. *Czym jest Biblia?*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 51 (1982) 7, 207-216.
4. *Koncepcja śmierci w Starym Testamencie*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 51 (1982) 8, 245-250.

² Bibliografia w układzie chronologicznym została opracowana na podstawie A. Wielgosz, *Bibliografia publikacji Ks. Prof. dr. hab. Romana Krawczyka w układzie chronologicznym*, w: *Z Chrystusem w służbie Bogu i ludziom. Księga Jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej Księdza Profesora Romana Krawczyka*, red. J. Gmitruk, A. Wielgosz, Warszawa-Siedlce 2012, s. 25-44.

5. *Starotestamentalna idea pokuty*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 51 (1982) 12, 371-377.

ROK 1983

6. *Bóg i człowiek w starotestamentalnej historii zbawienia*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 52 (1983) 6-7, 184-195.

7. *Koncepcja człowieka w Księdze Syracha*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 52 (1983) 9, 276-284.

8. *Maryja w nowotestamentalnej historii zbawienia*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 52 (1983) 11-12, 362-368.

ROK 1984

9. *Dekalog. „Ewangelia” Starego Testamentu dziś*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 53 (1984) 10-11, 293-346.

10. *Historia „początków” stworzenia człowieka (Rdz 1-3) w interpretacji Syracha*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 53 (1984) 9, 268-287.

11. *Kim jest człowiek (Rdz 1-3)?*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 53 (1984) 6, 166-188.

12. *Starotestamentowa idea „Obrazu Bożego” w człowieku*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 31 (1984) 1, 19-30.

13. *Starotestamentalna koncepcja pracy (Rdz-Syr)*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 53 (1984) 7-8, 233-241.

14. *Syrach a Rdz 1-3*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 37 (1984) 4, 290-297.

15. *Syrach jako interpretator „Rodzajowej” koncepcji człowieka (16,24-17,14)*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 53 (1984) 2-3, 77-86.

ROK 1985

16. *Argumentacja biblijna w „Laborem exercens”*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 54 (1985) 11, 309-321.

17. *„Kimże jest człowiek” (Syr 18,8)? U podstaw antropologii Księgi Syracha*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 38 (1985) 2, 124-134.

18. *Przymierze – zbawczy dialog Boga z człowiekiem. Zarys biblijnej teologii przymierza (1)*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 54 (1985) 1, 6-24.

19. *Przymierze – zbawczy dialog Boga z człowiekiem. Zarys biblijnej teologii*

przymierza (2), „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 54 (1985) 7-8, 224-244.

20. *Stary Testament – Biblia chrześcijanina dzisiaj*, Siedlce 1985, ss. 205.

21. *Tragizm ludzkiego życia w świetle Biblii*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 54 (1985) 12, 346-354.

ROK 1986

22. *Argumentacja biblijna w „Laborem exercens”*, „Studia Płockie” 14 (1986), 23-32.

23. *Narzekanie na życie w Księdze Hioba (3,1-26)*, „Studia Podlaskie” 1 (1986), 62-70.

24. *Sens życia w świetle Starego Testamentu*, „Współczesna Ambona” 14 (1986) 3, 99-103.

25. *Sprawy ludzkie w Biblii*, Siedlce 1986, ss. 206.

26. *Stary Testament a ekologia*, „Ateneum Kapłańskie” 106 (1986) 1, 13-23.

27. *Strzeżcie się wszelkiej chciwości*, „Współczesna Ambona” 14 (1986) 3, 34-36.

28. *Śmierć jako „odejście do ojców” w eschatologii indywidualnej Starego Testamentu*, „Studia Podlaskie” 1 (1986), 92-97.

29. *Transcendencja jako przymiot Boga w myśli Starego Testamentu*, „Collectanea Theologica” 56 (1986) 3, 35-41.

30. *Wezwania mądrości uosobionej w Księdze Przysłów (1,20-33; 8,1-9,6)*, „Studia Podlaskie” 1 (1986), 11-17.

ROK 1987

31. *Antropologiczne tradycje Księgi Rodzaju w Księdze Syracha. Studium egzegetyczno-teologiczne*, Siedlce 1987, ss. 161.

32. *Biblijne podstawy teologii życia ludzkiego*, „Studia Podlaskie” 2 (1987), 62-74.

33. *Co jest najważniejsze?*, „Współczesna Ambona” 15 (1987) 3, 22-23.

34. *Kobieta w świetle przekazów biblijnych*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 40 (1987) 6, 480-487.

35. *Mądre oczekiwanie*, „Współczesna Ambona” 15 (1987) 4, 33-34.

36. *Prorocy a kult*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 40 (1987) 3, 244-248.

37. *Wniebowstąpienie – uwielbiam Syna*, „Współczesna Ambona” 15 (1987) 2, 86-87.

ROK 1988

38. *Mądrość słowa*, „Współczesna Ambona” 16 (1988) 1, 20-22.

39. „Ojciec nasz”. Modlitwa chrześcijanina dzisiaj, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 57 (1988) 8, 251-275.
40. *Problematyka literacko-teologiczna ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu (Syr-Mdr)*, „Studia Podlaskie” 3 (1988), 54-71.
41. *Radujcie się zawsze w Panu*, „Współczesna Ambona” 16 (1988) 4, 93-94.
42. *Stając przy pustym grobie*, „Współczesna Ambona” 16 (1988) 2, 4-5.
43. *Trzeba szukać Chrystusa*, „Współczesna Ambona” 16 (1988) 3, 36-38.

ROK 1989

44. *Kiedy się modlicie, mówcie*, „Współczesna Ambona” 17 (1989) 3, 31-32.
45. *Kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę*, „Współczesna Ambona” 17 (1989) 2, 24-25.
46. *Nowe niebo i nowa ziemia (Iz 65,17)*, w: *Dzieci jednego Boga. Praca zbiorowa uczestników seminarium naukowego w Spertus College of Judaica w Chicago (1989)*, red. W. Chrostowski, Warszawa 1991, 127-134.
47. *Przymnóż nam wiary*, „Współczesna Ambona” 17 (1989) 4, 13-14.
48. *Zagadnienie ludzkiej miłości w Rdz 1-2*, „Studia Podlaskie” 4 (1989), 79-85.

ROK 1990

49. *Kościół winnicą Bożą*, „Współczesna Ambona” 18 (1990) 4, 3-4.
50. *Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki*, „Współczesna Ambona” 18 (1990) 2, 92.
51. *Miłujcie waszych nieprzyjaciół*, „Współczesna Ambona” 18 (1990) 1, 48-49.
52. *Tajemnica Królestwa Bożego*, „Współczesna Ambona” 18 (1990) 3, 20-21.

ROK 1991

53. *Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła*, „Współczesna Ambona” 19 (1991) 4, 79-80.
54. *Dać odpowiedź Bogu*, „Współczesna Ambona” 19 (1991) 3, 3-5.
55. *Syn Boży*, „Biblioteka Kaznodziejska” 126 (1991) 1-2, 32-34.
56. *W poszukiwaniu Boga*, „Współczesna Ambona” 19 (1991) 1, 73-74.
57. *Wy jesteście świadkami*, „Współczesna Ambona” 19 (1991) 2, 15-17.

ROK 1992

58. *Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego*, „Biblioteka Kaznodziejska” 128 (1992) 5-6, 328-330.

59. *Dar trzeźwego myślenia*, „Biblioteka Kaznodziejska” 128 (1992) 2, 78-80.
60. *Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa*, „Współczesna Ambona” 20 (1992) 2, 8-9.
61. *Oto ja służebnica Pańska*, „Współczesna Ambona” 20 (1992) 4, 66-67.
62. *Rodzina – Kościół domowy*, „Współczesna Ambona” 20 (1992) 4, 97-98.
63. *Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało*, „Biblioteka Kaznodziejska” 129 (1992) 5-6, 332-334.
64. *Wielbi dusza moja Pana*, „Współczesna Ambona” 20 (1992) 3, 41-43.
65. *Zobaczyli Dziecię z Matką Jego Maryją*, „Współczesna Ambona” 20 (1992) 1, 17-19.

ROK 1993

66. *Biblia nada aktualna*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 62 (1993) 1, 11-19.
67. *Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli*, „Współczesna Ambona” 21 (1993) 2, 24-25.
68. *Chrzest Pana naszego Jezusa Chrystusa*, „Współczesna Ambona” 21 (1993) 1, 25-26.
69. *Czuwajcie*, „Współczesna Ambona” 21 (1993) 4, 41-42.
70. *Obowiązek upominania*, „Biblioteka Kaznodziejska” 131 (1993) 1-2, 65-67.
71. *Weźmijcie Ducha Świętego*, „Współczesna Ambona” 21 (1993) 2, 72-73.
72. *Wy dajcie im jeść*, „Współczesna Ambona” 21 (1993) 3, 22-23.
73. *Ze śmierci do życia*, „Współczesna Ambona” 21 (1993) 1, 111-112.

ROK 1994

74. *Dekalog. Kodeks etyki społecznej Starego Testamentu*, Siedlce 1994, ss. 148.
75. *Doktryna antropologiczna Rdz 1-3 jako motyw życia etycznego w Księdze Syracha*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 47 (1994) 3, 176-183.
76. *Drzewo życia. Zagadnienia wybrane z literatury mądrościowej Starego Testamentu*, Siedlce 1994, ss. 110.
77. *Uzdrowiająca moc wiary*, „Współczesna Ambona” 22 (1994) 2, 61-62.
78. *W domu Ojca mego jest mieszkań wiele*, „Współczesna Ambona” 22 (1994) 3, 66-67.
79. *Zbawienie przez wiarę*, „Współczesna Ambona” 22 (1994) 1, 59-60.
80. *Znaki nadchodzącej pełni*, „Współczesna Ambona” 22 (1994) 4, 37-38.

ROK 1995

81. *Biblijna wizja człowieka* (1), „Biblioteka Kaznodziejska” 134 (1995) 1-2, 55-61.

82. *Biblijna wizja człowieka* (2), „Biblioteka Kaznodziejska” 134 (1995) 5-6, 363-371.
83. *Chrystusowa przestroga*, „Współczesna Ambona” 23 (1995) 3, 23-24.
84. *Czyńcie to na moją pamiątkę*, „Współczesna Ambona” 23 (1995) 2, 77-78.
85. *Różne dary łaski*, „Biblioteka Kaznodziejska” 134 (1995) 5-6, 265-267.
86. *Tyś jest mój Syn umiłowany*, „Współczesna Ambona” 23 (1995) 1, 17-18.
87. *Wytrwałość w modlitwie*, „Współczesna Ambona” 23 (1995) 4, 23-24.
88. *Wyższe Seminarium Duchowne*, w: *Magnificat anima mea Dominum. Praca zbiorowa poświęcona Księdzu Biskupowi Janowi Mazurowi*, red. H. Tomasik, K. Korszniewicz, J. Józwik, Marki-Struga 1995, 21-23.

ROK 1996

89. *Czas pokuty i nawrócenia*, „Współczesna Ambona” 24 (1996) 1, 66-67.
90. *Jak go poznali przy łamaniu chleba*, „Biblioteka Kaznodziejska” 136 (1996) 3-4, 155-156.
91. *Jeśli kto chce pójść za mną*, „Współczesna Ambona” 24 (1996) 3, 61-62.
92. *Jezus – Bóg zbawia*, „Biblioteka Kaznodziejska” 137 (1996) 5-6, 266-267.
93. *Misja Jezusa*, „Współczesna Ambona” 24 (1996) 2, 96-97.
94. *Radość życia w myśli Starego Testamentu*, w: *Światła Prawdy Bożej. Księdzu Profesorowi Lechowi Stachowiakowi w 70. rocznicę urodzin*, red. E. Szewc, Łódź 1996, 119-124.
95. Recenzja, Ks. A.F. Dziuba, *Orędzie moralne Jezusa Chrystusa*, Warszawa 1996, ss. 348, w: „Ateneum Kapłańskie” 127 (1996), 472-474.

ROK 1997

96. *Chrystus jedynym kapłanem*, „Współczesna Ambona” 25 (1997) 4, 15-17.
97. *Ksiądz Ignacy Kłopotowski. Społecznik – publicysta – wydawca*, w: *Intelektualiści rodem z Podlasia*, red. J. Sekuła, Siedlce 1997, 335-352.
98. *Nowy człowiek w Chrystusie*, „Biblioteka Kaznodziejska” 139 (1997) 1-2, 1-3.
99. *Pan dnia świętego*, „Współczesna Ambona” 25 (1997) 2, 100-101.
100. *Prawda, Droga i Życie*, „Biblioteka Kaznodziejska” 138 (1997) 3-4, 164-166.
101. *Sztuka życia według Biblii. W kręgu starotestamentalnej filozofii*, Warszawa 1997, ss. 127.
102. *Tak, jestem królem*, „Biblioteka Kaznodziejska” 139 (1997) 3-4, 181-182.

103. *Uszy głuchych się otworzą*, „Współczesna Ambona” 25 (1997) 3, 73-74.

ROK 1998

104. *Biblijna teologia ewangelizacji*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 67 (1998) 11, 628-633.

105. *Duch, który przekonywa świat o grzechu*, „Biblioteka Kaznodziejska” 140 (1998) 1-2, 87-89.

106. *Duch modlitwy – Duch i Oblubienica mówią „przyjdź”*, „Biblioteka Kaznodziejska” 140 (1998) 3-4, 192.

107. *Duch Święty namaścił Jezusa*, „Współczesna Ambona” 26 (1998) 1, 23-24.

108. *Kim jest człowiek w świetle Biblii*, Warszawa 1998, ss. 40.

109. *Męka Pańska*, „Współczesna Ambona” 26 (1998) 2, 3-4.

110. *Tajemnica Bożego ojcostwa w Starym Testamencie*, „Biblioteka Kaznodziejska” 141 (1998) 5-6, 447-448.

ROK 1999

111. *Aksjologiczne aspekty biblijnej terminologii życia (hajjim)*, „Studia Podlaskie” 14 (1999) 2, 203-227.

112. *Biblia w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza*, w: *Літаратура, мова, культура: этнас у святле гісторыі і сучаснасці*, Гродна 1999, 25-33.

113. *Biblijne podstawy ochrony środowiska naturalnego*, „Podlaski Kwartalnik Humanistyczny” 1 (1999), 41-53.

114. *Czas pokuty i nawrócenia*, „Biblioteka Kaznodziejska” 142 (1999) 1-2, 33-35.

115. *Człowiek – Biblia – drogi poszukiwań*, w: *Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego. Studia – szkice – interpretacje*, red. S. Szczęsny, Siedlce 1999, 143-146.

116. *Nawiązania do czytań w dni powszednie Wielkiego Postu*, „Biblioteka Kaznodziejska” 142 (1999) 1-2, 38-39; 49-51; 58-60; 69-71; 82-86; 95-100.

117. *Oczekiwanie objawienia się Pana*, „Biblioteka Kaznodziejska” 143 (1999) 3-4, 268-269.

118. *Przez chrztu świętego wielki dar*, „Biblioteka Kaznodziejska” 143 (1999) 5-6, 454-456.

119. *To czyńcie na moją pamiątkę*, „Biblioteka Kaznodziejska” 142 (1999) 3-4, 163-165.

120. *W oczekiwaniu zmartwychwstania*, „Biblioteka Kaznodziejska” 142 (1999) 3-4, 166-168.

121. *Zbawczy sens Chrystusowego Krzyża*, „Biblioteka Kaznodziejska” 142 (1999) 3-4, 165-166.

ROK 2000

122. *„Męczeńskie Podlasie” w wybranych utworach literatury polskiej na przełomie XIX i XX wieku*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 69 (2000) 8, 366-382.

123. *Słów Twoich nie zapomnę. Zamyślenia nad biblijnymi czytaniem niedzielnej i świątecznej liturgii*, Warszawa 2000, ss. 253.

ROK 2001

124. *Chrystus przyszedł, przychodzi, przyjdzie*, „Biblioteka Kaznodziejska” 145 (2001) 6, 91-92.

125. *Czy ziemia musi zginąć?*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 70 (2001) 7-8, 307-311.

126. *„Męczeńskie Podlasie” w wybranych utworach literatury polskiej na przełomie XIX i XX wieku*, „Szkice Podlaskie” 9 (2001), 5-21.

127. *Problem samobójstwa w starożytnym Izraelu*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 70 (2001) 1, 36-43.

128. *Przedmowa*, w: B.W. Kaźmiruk, *300 lat parafii w Dołhobrodach. Jubileusz parafii Dołhobrody 1701-2001*, Dołhobrody 2001, 13.

129. *Przywrócona radość ducha*, „Biblioteka Kaznodziejska” 145 (2001) 2, 118-120.

130. *Starożytny Izrael. Szkice z historii i kultury*, Siedlce 2001, ss. 123.

131. *Theotokos*, „Biblioteka Kaznodziejska” 145 (2001) 4, 56-58.

132. *Z obfitości serca mówią usta*, „Biblioteka Kaznodziejska” 145 (2001) 1, 111-113.

133. *Biblia w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza*, „Podlaski Kwartalnik Humanistyczny” 4 (2002) 3-4, 45-54.

ROK 2002

134. *Biskup Wacław Skomorucha (1915-2001)*, „Szkice Podlaskie” 10 (2002), 253-260.

135. *Chrystus Królem*, „Biblioteka Kaznodziejska” 146 (2002) 6, 86-87.

136. *Historyczne początki starożytnego Izraela*, „Forum Teologiczne” 3 (2002), 7-12.

137. *Mieszkanie w niebie*, „Biblioteka Kaznodziejska” 146 (2002) 2, 168-169.

138. *Zapowiedź Królestwa Bożego*, „Biblioteka Kaznodziejska” 146 (2002) 3, 126-128.

139. *Zawsze wierna*, „Biblioteka Kaznodziejska” 146 (2002) 1, 36-37.

ROK 2003

140. *Mysł wychowawcza w Biblii* [hasło], w: E. Różycka, *Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku*, red. K. Ablewicz, Warszawa 2003, t. 1, 361-366.

141. *Mysł wychowawcza w Biblii*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1 (2003) 2, 121-128.

142. *Powstanie żydowskie przeciw Rzymianom w I-II wieku n.e.*, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” 3 (2003), 113-126.

143. *Próba wiary*, „Biblioteka Kaznodziejska” 147 (2003) 2, 78-79.

144. *Syn Człowieczy przyjdzie*, „Biblioteka Kaznodziejska” 147 (2003) 6, 99-100.

145. *Typy Chrystusa Pana w Starym Testamencie*, w: *Poznać Chrystusa. Praca zbiorowa pod redakcją ks. dra Stanisława Kozakiewicza*, Olsztyn 2003, 38-48.

146. *Typy Chrystusa Pana w Starym Testamencie*, „Studia Warmińskie” 40 (2003), 7-14.

147. *Wieża Babel – którą do jedności?*, „Szkice Podlaskie” 11 (2003), 139-144.

148. *Znaczenie Biblii Wujka dla kultury polskiej*, w: *Kultura narodowa i Kościół Katolicki w Tysiącleciu Państwa Polskiego*, red. W. Ważniewski, Siedlce 2003, 33-38.

149. *Znaczenie Biblii Wujka dla kultury polskiej*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1 (2003) 3, 216-221.

ROK 2004

150. *Odrzucony przez swoich*, „Biblioteka Kaznodziejska” 148 (2004) 1, 128-130.

151. *Powstania żydowskie przeciw Rzymianom w I-II wieku n.e.*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 1 (2004), 41-57.

152. *Powstania żydowskie przeciw Rzymianom w I-II wieku n.e.*, w: *Czyn zbrojny w dziejach narodu polskiego. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Wojtasikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin*, red. P. Matusak, M. Plewczyński, M. Wagner, Siedlce 2004, 35-44.

153. *Psalm 22. Przez krzyż do zmartwychwstania*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 2 (2004) 3, 228-239.

154. *Psalm 31. Warto zawierzyć Bogu*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 2 (2004) 4, 335-344.

155. *Psalm 51. Dobra nowina o Bożym miłosierdziu*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 2 (2004) 2, 129-141.

156. *Typy Chrystusa Pana w Starym Testamencie*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 2 (2004) 1, 31-40.

ROK 2005

157. *Biblijny i antropologiczny sens kryzysu*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 3 (2005) 3, 245-252.

158. *Błogosławieństwa ewangelijne*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 3 (2005) 2, 139-163.

159. *Błogosławieństwa ewangelijne*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 2 (2005), 7-28.

160. *Przemoc w Biblii, w: Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach naukowych i edukacji*, red. R. Rosa, Siedlce 2005, t. 1, 37-48.

161. *Przemoc w Biblii. Z badań nad historią starożytnego Izraela przeprowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej*, „Szkice Podlaskie” 13 (2005), 141-154.

162. *Psalm 1. Dwie drogi życia*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 3 (2005) 4, 364-372.

163. *Psalm 51. Dobra nowina o Bożym miłosierdziu*, „Studia Warmińskie” 41-42 (2004-2005), 205-214.

164. *Psalm 71. Bóg „skałą schronienia” na dni ostatnie*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 3 (2005) 1, 22-31.

165. *Psalm 104. Wielkość Boga w dziełach stworzenia*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 3 (2005) 4, 382-391.

166. *Psalmy – księga ludzkiego wołania*, Warszawa 2005, ss. 136.

167. *Złorzeczenia w Biblii jako problem teologiczny*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 3 (2005) 3, 277-284.

ROK 2006

168. *Kabała w tradycji żydowskiej, w: На пути к свободе совести. Сборник научных статей IX Международных чтений, посвященных памяти Казимира Лыщинского*, Brześć 2006, 81-84.

169. *Kulturotwórcze znaczenia złorzeczeń biblijnych, w: Dzieje – wojsko – społeczeństwo. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Edwardowi Pawłowskiemu z okazji sześćdziesiątej piątej rocznicy urodzin*, red. H. Hermann, S. Jaczyński, H. Królikowski,

Siedlce 2006, 21-28.

170. *Protoewangelia Rdz 3,15: próba interpretacji mesjańskiej*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (2006) 4, 320-329.

171. *Przemoc w Biblii*, w: *Wojsko i kultura w dziejach polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Matusaka w 65. Rocznicę urodzin*, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Warszawa-Siedlce 2006, 43-54.

172. *Psalm 16. Bóg Panem życia i śmierci*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (2006) 2, 132-140.

173. *Psalm 72. Modlitwa o idealnego Króla przyszłości*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (2006) 2, 166-177.

174. *Psalm 72. Modlitwa o idealnego Króla przyszłości*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 3 (2006), 89-99.

175. *Psalm 89. Upadek i uratowanie dynastii Dawida*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (2006) 3, 221-236.

176. *Psalm 110. Intronizacja Króla-Kapłana*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (2006) 3, 253-262.

177. *Psalm 2. Pomazaniec, król Syjonu, Mesjasz*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (2006) 1, 15-26.

178. *Psalm 45. Zaślubiny Króla Mesjasza*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (2006) 1, 51-60.

179. *Psalterz jako tekst religijny i kulturowy. Z badań nad kulturą starożytną Izraela prowadzonych w instytucie Historii Akademii Podlaskiej*, „Szkice Podlaskie” 14 (2006), 3-16.

ROK 2007

180. *Biblijne podstawy Eucharystii*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 4 (2007), 77-86.

181. *Biblijne podstawy Eucharystii*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 10, 377-386.

182. *„Diecezja Siedlecka” w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach*, „Szkice Podlaskie” 15 (2007), 209-220.

183. *„Diecezja Siedlecka” w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 9, 337-351.

184. *Gedeon – „prekursor” działań specjalnych*, w: *W poszukiwaniu Prawdy, Dobra i Piękna*, red. R.T. Ptaszek i J. Dębowski, Siedlce 2007, 132-140.
185. *Gedeon – „prekursor” działań specjalnych*, „Taktyka i strategia” 21 (2007) 1, 45-48.
186. *Gedeon – „prekursor” działań specjalnych*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 4-5, 200-209.
187. *Kultura współczesna w świetle Biblii*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 7-8, 295-301.
188. *Machabeusze. Walka o tożsamość narodową i religijną w dobie hellenizacji*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 6, 247-257.
189. *Mesjańska zapowiedź „Odrośli sprawiedliwej” (Jr 23,5-6)*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 2, 95-103.
190. *Mesjańska zapowiedź „Odrośli sprawiedliwej” (Jr 23,5-6)*, w: *Przemawiaj do nich swoimi słowami. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Rektorowi i Profesorowi Ryszardowi Rumiankowi w 35. rocznicę kapłaństwa i 60. rocznicę urodzin*, red. ks. Z. Godlewski, Warszawa 2007, 315-321.
191. *Mesjasz w Księdze Protoizajasza*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 12, 492-508.
192. *Nadzieje mesjańskie w Psalmach*, Warszawa 2007, ss. 176.
193. „*Niewola babilońska*”. *Tożsamość narodowa i religijna Izraelitów w niewoli babilońskiej*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 11, 436-444.
194. *Obraz Mesjasza w Pieśniach o Słudze Jahwe*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 4 (2007), 89-115.
195. *Protoewangelia Rdz 3,15: próba interpretacji mesjańskiej*, w: *Verbum Caro factum est. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Tomasza Jelonka w 70. rocznicę urodzin*, red. R. Bogacz, W. Chrostowski, Warszawa 2007, 305-314.
196. *Psalm 22. Przez Krzyż do Zmartwychwstania*, w: *Pro animarum salute. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Profesora Tadeusza Rogalewskiego*, red. E. Wiszowaty, Olsztyn 2007, 28-37.

ROK 2008

197. *Psalm 110. Intronizacja Króla-Kapłana*, „Studia Warmińskie” 44-45 (2007-2008), 7-15.

198. *Bezpieczeństwo ludzkie w perspektywie Starego Testamentu*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 10, 351-358.
199. *Biblijne podstawy teologii zdrowia*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 12, 602-610.
200. *Biblijne podstawy chrztu*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 1, 34-42.
201. *Biskup Jan Mazur – Pasterz Kościoła Siedleckiego*, „Szkice Podlaskie” 16 (2008), 151-167.
202. *Diaspora żydowska. Tożsamość narodowa i religijna w warunkach emigracji*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 2, 89-98.
203. *Historia starożytnego Izraela. Wybrane zagadnienia*, Siedlce 2008, ss. 160.
204. *Ideologia wojny w historii starożytnego Izraela*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 5, 231-239.
205. *Kultura współczesna w świetle Biblii*, w: *Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość*, red. J. Dębowski, E. Jarmoch, A.W. Świdorski, Siedlce 2008, 15-20.
206. *Machabeusze. Walka o tożsamość narodową i religijną w dobie hellenizacji*, w: *Z dziejów wojskowości polskiej. Księga jubileuszowa prof. Kazimierza Pindla w 70. rocznicę urodzin*, red. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, Warszawa 2008, 23-32.
207. *Mesjanizm w 2 Sm 7,1-16*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 7, 338-347.
208. *Mesjanizm w Księdze Micheasza 5,1-5*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 8-9, 352-359.
209. *Militaria starożytnego Izraela*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 4, 205-211.
210. *Nadzieje mesjańskie w historii starożytnego Izraela*, Warszawa 2008, ss. 320.
211. *„Niewola babilońska”. Tożsamość narodowa i religijna Izraelitów w niewoli babilońskiej*, w: *Z historii Polski i Podlasia. Księga jubileuszowa prof. Henryka Mierzwińskiego w 50-lecie pracy pedagogicznej i naukowej*, red. J. Cabaj, J. Gmitruk, Warszawa-Siedlce 2008, 31-38.
212. *Obraz Mesjasza w Pieśniach o Słudze Jahwe*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 3, 135-159.
213. *Proroctwa mesjańskie w Księdze proroka Ezechiela*, „Wiadomości Diecezjalne

Siedleckie” 77 (2008) 8-9, 360-368.

214. *Stronnictwa religijno-polityczne w starożytnym Izraelu (II w. p.n.e. – I w. n.e.)*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 11, 533-543.

215. *Wizje mesjańskie w Księdze Daniela*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 6, 288-295.

216. *40 lat w służbie Kościołowi Siedleckiemu*, w: *Biskup Jan Mazur Pasterz Kościoła Siedleckiego*, red. K. Korszniewicz, R. Krawczyk, B. Błoński, Siedlce 2009, 25-85.

ROK 2009

217. *Apokalipsy – orędzia nadziei w Biblii*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 6 (2009), 113-121.

218. *Asyryjska diaspora Izraelitów*, w: *Człowiek i kosmos*, red. E. Jarmoch, A.W. Świdorski, Drohiczyn 2009, 41-48.

219. *Bezpieczeństwo ludzkie z perspektywy Starego Testamentu*, w: *Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinarność*, red. E. Jarmoch, A.W. Świdorski, I.A. Trzpil, Siedlce 2009, 9-15.

220. *Biblia w twórczości Adama Mickiewicza*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 9, 502-510.

221. *Diaspora żydowska. Tożsamość narodowa i religijna w ramach emigracji*, w: *Jak śmierć potężna jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Juliana Warzechy SAC*, red. W. Chrostowski, Ząbki 2009, 241-249.

222. *Instytucja kapłaństwa w starożytnym Izraelu*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 7, 397-406.

223. *Instytucje społeczne i religijne starożytnego Izraela*, Siedlce 2009, ss. 162.

224. *Kapłaństwo w Biblii*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 6 (2009), 9-29.

225. *Mesjasz w Księdze Protoizajasza*, „Studia Warmińskie” 46 (2009), 31-45.

226. *Miejsca kultu w starożytnym Izraelu*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 11, 631-647.

227. *Najstarsze święta w starożytnym Izraelu*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 5, 257-265.

228. *Powstanie Bar Kochby (132-135 r. n.e.)*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 6, 325-332.

229. *Późniejsze święta żydowskie*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 8, 450-459.
230. *Prawo i sądownictwo starożytnego Izraela*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 1, 40-48.
231. *Prawo wypisane w sercach ludzkich*, w: *Stary Testament a religie*, red. I.S. Ledwoń OFM, Lublin 2009, 197-207.
232. *Prawo wypisane w sercach ludzkich*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 2, 102-111.
233. *Rytuał ofiarniczy w starożytnym Izraelu w świetle ofiar ludów sąsiednich*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 10, 567-581.

ROK 2010

234. *Apokalipsy – orędzia nadziei w Biblii*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 79 (2010) 6-7, 378-386.
235. *Biblijne podstawy gerontologii*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 79 (2010) 8, 440-458.
236. *Biblijne podstawy teologii zdrowia*, w: *Lux lucet in tenebris. Księga pamiątkowa z okazji nadania Prof. Bernardowi Kozirógowi doktoratu honoris causa*, red. K. Grant-Skiba, B. Kozigród, Podkowa Leśna 2010, t. 1, 73-80.
237. *Człowiek „bytem – ku życiu” w świetle Biblii*, w: *Człowiek wobec Universum. Księga jubileuszowa z okazji 75. rocznicy urodzin prof. M. Filipiaka*, red. A. Biała, M. Gwozda, J. Kociuba, E. Krawczyk, U. Kusio, Lublin 2010, 59-64.
238. *Człowiek „bytem – ku życiu” w świetle Biblii*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 79 (2010) 1, 72-78.
239. *Edukacja dziecka w starożytnym Izraelu*, w: *Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i społeczeństwo. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Kunikowskiego w 65. rocznicę urodzin*, red. J. Gmitruk, R. Krawczyk, T. Zacharuk, Warszawa-Siedlce 2010, 441-448.
240. J. Gmitruk, R. Krawczyk, T. Zacharuk, *Profesor Jerzy Kunikowski – biografia naukowa*, w: *Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i społeczeństwo. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Kunikowskiego w 65. rocznicę urodzin*, red. J. Gmitruk, R. Krawczyk, T. Zacharuk, Warszawa-Siedlce 2010, 13-23.
241. *Kapłaństwo Nowego Przymierza*, „Studia Elbląskie” 11 (2010), 123-134.
242. *Kapłaństwo Nowego Przymierza*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie”

79 (2010) 3, 203-217.

243. *Kapłaństwo w Biblii*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 6 (2009), 9-29.

244. *Kulturotwórcza rola Biblii*, w: *Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Ks. prof. dr. hab. J. Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin*, red. W. Linke, Niepokalanów 2010, 301-308.

245. *Pasterz czasów mesjańskich (Ez 34,23-24)*, „Warszawskie Studia Teologiczne” 23 (2010) 1, 25-30.

246. *Powstanie Bar Kochby (132-135 r. n.e.)*, w: *Dzieje – wojsko – edukacja. Księga jubileuszowa prof. H. Hermanna w 70. rocznicę urodzin*, red. M. Bednarzak-Libera, J. Gmitruk, Warszawa-Siedlce 2010, 39-45.

247. *Prawo wypisane w sercach ludzkich*, „Studia Warmińskie” 47 (2010), 5-12.

248. *Słowo wstępne*, w: J. Geresz, *Pół wieku kapłańskiej służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie*, Międzyrzec Podlaski 2010, 7-10.

249. *Starożytny Izrael*, „Szkice Podlaskie” 17-18 (2009-2010), 3-19.

ROK 2011

250. *Biblijne podstawy gerontologii*, „Studia Elbląskie” 12 (2011), 187-199.

251. *Biblijne podstawy sakramentu bierzmowania*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 80 (2011) 4, 209-223.

252. *Biblijne podstawy sakramentu bierzmowania*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 8 (2011), 39-53.

253. *Biblijne podstawy sakramentu chorych*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 80 (2011) 9-10, 437-448.

254. *Biblijne podstawy sakramentu małżeństwa*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 80 (2011) 11, 499-520.

255. *Biblijne podstawy sakramentu pokuty*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 80 (2011) 7-8, 370-385.

256. *Bliski Wschód w starożytności*, Siedlce 2011, ss. 180.

257. *Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego. Historia i wiara*, „Warszawskie Studia Teologiczne” 24 (2011) 2, 45-52.

258. *Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego. Historia i wiara*, w: *Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Bp. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę*

urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2011, 268-276.

259. *Wizja Syna Człowieczego w Księdze Daniela (7,13-14)*, w: *Pan tam jest. Jego Magnificencji ks. prof. dr. hab. R. Rumiankowi – Rektorowi UKSW w Warszawie in memorium*, red. Z. Godlewski, Warszawa 2011, s. 487-492.

260. *Wywiad w starożytnym Izraelu*, w: *Dzieje – filozofia – życie*, red. E. Jarmoch, Siedlce 2011, 355-368.

261. *Wywiad w starożytnym Izraelu*, w: *Więcej szczęścia jest w dawaniu a niżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla ks. prof. W. Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin*, red. B. Strzałkowska, Warszawa 2011, t. 2, s. 923-937.

262. *Wprowadzające słowo Dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach*, w: *Dzieje – filozofia – życie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Iwanowi Akinczycowi w 70. rocznicę urodzin*, red. E. Jarmoch, Siedlce 2011, 9-10.

ROK 2012

263. *Benedictus – Pieśń Dziękczynna Zachariasza*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 81 (2012) 10, 517-531.

264 *Biblijne podstawy mariologii*, „Studia Elbląskie” 13 (2012), 107-120.

265. *Córa Syjonu. Biblijne podstawy mariologii*, w: *Będziecie moimi świadkami. Księga pamiątkowa dla księdza Józefa Kozyry, Profesora Uniwersytetu Śląskiego w 65. rocznicę urodzin*, red. M. Basiuk, A. Malina, Warszawa 2012, 173-188.

266. *Dziękczynny hymn Symeona (Łk 2,25-35)*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 81 (2012) 9, 442-451.

267. *Herod Wielki i jego dynastia*, w: *Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Łacha w 85. rocznicę urodzin*, red. W. Chrostowski, B. Strzałkowska, Warszawa 2012, 323-336.

268. *Józef Flawiusz na tle historiografii żydowskiej*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 9 (2012), 41-58.

269. *Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego. Historia i wiara*, „Studia Warmińskie” 49 (2012), 303-312.

270. *Przedmowa*, w: J. L. Wojda, *Trzy podróże chrześcijanina XXI wieku do Ziemi Świętej: między faktem a wiarą, między historią a misterium*, Ełk 2012, 7-8.

271. *Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) – paradygmat zatroskanego*

ojca, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 81 (2012) 5, 228-237.

272. *Starotestamentowe reminiscencje w Magnificat*, „Studia Redemptorystowskie” 10 (2012), 211-223.

ROK 2013

273. *Abraham – ojciec wiary w tradycji biblijnej*, „Studia Elbląskie” 14 (2013), 115-130.

274. *Apokalipsy – orędzia nadziei w Biblii*, w: *Czas apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII*, red. K. Zalewska-Lorkiewicz, Warszawa 2013, 40-45.

275. *Grecka historiografia antyczna*, „Historia i świat” 2 (2013), 9-22.

276. *Herod Wielki i jego dynastia*, „Szkice Podlaskie” 19-20 (2011-2012), 3-16.

277. *Kryzys w życiu proroka Eliasza*, „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), 188-200.

278. *Kryzys w życiu proroka Eliasza*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 82 (2013) 5, 342-357.

279. *Kulturotwórcza rola apokryfów biblijnych*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 10 (2013), 31-44.

280. *Mojżesz w historii zbawienia*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 82 (2013) 11, 553-567.

281. *Posłuszeństwo Ewangelii w świetle Listu do Rzymian*, w: *Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia. Księga jubileuszowa dedykowana Bp. Zbigniewowi Kiernikowskiemu w 10. rocznicę sakry biskupiej i posługi pasterskiej w diecezji siedleckiej*, red. M. Czubak, B. Kondracka, M. Paluszkiewicz, Siedlce 2012, 510-520.

282. *Prawa człowieka w Biblii*, „Historia i świat” 1 (2012), 149-162.

283. *Problematyka zdrowia i choroby w starożytnym Izraelu*, w: *W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego*, red. W. Śmigiel, M. Fijałkowski, Lublin 2013, 215-223.

284. *Rola Biblii ks. Jakuba Wujka w polskiej kulturze*, w: *Idąc na cały świat*, red. E. Jarmoch, Drohiczyn 2013, 27-38.

285. *Septuaginta – Biblia w świecie greckim*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 82 (2013) 3, 209-225.

286. *Szabat. Odpoczynek formą świętowania*, „Forum Teologiczne” 14 (2013), 51-65.

287. *Wulgata – uniwersalny przekaz orędzia biblijnego*, „Wiadomości Diecezjalne

Siedleckie” 82 (2013) 2, 117-128.

288. *Wywiad w starożytnym Izraelu*, w: *Współczesne bezpieczeństwo militarne*, red. M. Kubiak, A. Turek, Warszawa-Siedlce 2012, 199-212.

ROK 2014

289 *Biblia w filmie*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 11 (2014), 39-54.

290. *Biblia w Koranie*, w: *Historia społeczna – kultura – spółdzielczość. Studia i szkice dedykowane prof. dr hab. Zofii Chyrze-Rolicz*, red. J. Gmitruk, G. Korneć, P. Matusak, Siedlce 2014, 193-208.

291. *Dziękczynny hymn Symeona (Łk 2,25-35)*, „Studia Redemptorystowskie” 12 (2014), 255-564.

292. *Gender w świetle biblijnej nauki o kobiecie i małżeństwie*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 83 (2014) 10, 457-472.

293. *Inspiracje biblijne w sztuce Zachodu*, w: *Języki lustrami kultury*, red. A. Bielinowicz, Olsztyn 2014, 43-57.

294. *Mojżesz w historii zbawienia*, „Studia Elbląskie” 15 (2014), 105-116.

295. *Prawda Chrystusa wyzwala i zobowiązuje w świetle Ewangelii świętego Jana*, w: *Veritas Christi liberat. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65. rocznicę urodzin, 40. rocznicę kapłaństwa i 20. rocznicę biskupstwa*, red. K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński, J. Wojtkowski, Olsztyn 2014, 111-122.

ROK 2015

296. *Biblia w interpretacji Świadców Jehowy*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 84 (2015) 5-6, 382-397.

297. *Biblia w tradycji ludowej*, w: *Christo et Ecclesiae, Patriae et Scientiae. 15-lecie Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie*, red. J. Guzowski, Olsztyn 2015, 21-34.

298. *Biblijna koncepcja świętości*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 12 (2015), 51-65.

299. *Biblijne podstawy ekologii w świetle encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 84 (2015) 10, 617-630.

300. *Credo – Skład Apostolski. Komentarz biblijny*, Siedlce 2015, ss. 148.

301. *Człowiek i jego los po śmierci w nauczaniu Świadców Jehowy*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 84 (2015) 11-12, 719-732.

302. *Gender w świetle biblijnej nauki o kobiecie i małżeństwie*, „Studia Elbląskie” 16 (2015), 207-220.
303. *Jezus Chrystus w nauczaniu Świadców Jehowy*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 84 (2015) 9, 548-561.
304. *Kulturowy, antropologiczny i teologiczny wymiar Biblii*, w: *Misja teologii w Uniwersytecie*, red. M. Jodkowski, A. Nalewaj, M. Piechocka-Kłos, Olsztyn 2015, 189-201.
305. *Miłość bliźniego w kontekście stosunków międzyludzkich w świetle Biblii*, w: *Bezpieczeństwo – edukacja – wychowanie, t. 2, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Kunikowskiemu*, red. S. Jaczyński, A. Araucz-Boruc, G. Wierzbicki, Siedlce 2015, 79-92.
306. *Obecność Biblii w literaturze powszechnej i polskiej*, w: *Vivat Pomesania. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Janowi Wiśniewskiemu Dziejopisowi Pomezanii w 40-lecie święceń kapłańskich i 65-lecie urodzin*, red. S. Ewertowski, M. Karczewski, M. Żmudziński, Olsztyn 2015.
307. *Pieśń dziękczynna Zachariasza (Łk 1,68-79)*, „Studia Redemptorystowskie” 13 (2015), 215-229.
308. *Służby specjalne w starożytnym Izraelu*, „Secretum. Służby specjalne, bezpieczeństwo, informacja” 3 (2015) 2, 13-26.
309. Recenzja, Marian Filipiak, *Pytanie o sprawy ludzkie*, Lublin 2013, ss. 223, w: „Roczniki kulturoznawcze” 6 (2015) 2, 153-155.
310. *Rola zakonów w kształtowaniu się cywilizacji chrześcijańskiej*, w: *Pytając o prawdę rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. dr. hab. Stanisława Bafii CSsR*, red. M. Pawliszyn, Tuchów 2015, 357-370.
311. *Szkolnictwo w średniowiecznej Europie*, w: *Człowiek w środowisku społecznym. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Mirosławowi Dyrdzie*, red. E. Jarmoch, J. Zienkiewicz, Siedlce 2015, 39-52.
312. *Utwierdzać braci w wierze. Wybór kazań z lat 1986-2014*, Siedlce 2015, ss. 368.

ROK 2016

313. *Geneza i formy chrześcijańskiej działalności charytatywnej w Europie*, „Studia Redemptorystowskie” 14 (2016), 281-294.
314. *Maryja – Matka Boża. Katolickie a jehowickie ujęcie problematyki*, „Teologiczne

Studia Siedleckie” 13 (2016), 24-36.

315. *Modlitwa Pańska. Błogosławieństwa. Komentarz biblijny*, Siedlce 2016, ss. 158.

316. *Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii. Nauczanie Kościoła a przekaz Świadków Jehowy*, Siedlce 2016, ss. 159.

317. *Rola zakonów w kształtowaniu się cywilizacji chrześcijańskiej*, w: *Pytając o prawdę rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. dr. hab. Stanisława Bafii CSsR*, red. M. Pawliszyn, Tuchów 2015, 357-370.

318. *Sakramenty – widzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej. Krytyka poglądów Świadków Jehowy*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 85 (2016) 5-6, 256-270.

319. *Śmierć Chrystusa na krzyżu czy na palu w nauczaniu Świadków Jehowy*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 85 (2016) 3-4, 159-171.

320. *Świadkowie Jehowy – geneza i główni przedstawiciele*, „Studia Elbląskie” 17 (2016), 161-170.

321. *Świadkowie Jehowy – geneza i główni przedstawiciele*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 85 (2016) 9-10, 433-445.

ROK 2017

322. *Będziecie moimi świadkami. Wybór kazań z lat 2015-2017*, Siedlce 2017, ss. 305.

323. *Biblia – źródłem kultury*, Siedlce 2017, ss. 399.

324. *Biblijne podstawy praw człowieka*, w: *Poznać, aby zrozumieć – misyjny wymiar Kościoła. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. dr. hab. Jackowi Janowi Pawlikowi SVD, prof. UWM z okazji 65. rocznicy urodzin, 40. lat kapłaństwa i 30-lecia pracy naukowej*, red. B. Rozen, R. Kordonski, Olsztyn 2017, 351-363.

325. *Dekalog – religijne podstawy moralności chrześcijańskiej*, w: *W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie w archidiecezji i metropolii warmińskiej. Księga jubileuszowa Księdza Arcybiskupa dra Wojciecha Ziemyby, Metropolity Warmińskiego i Wielkiego Kanclerza Wydziału teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z okazji 50-lecia święceń presbiteratu i 35-lecia sakry biskupiej*, red. K. Parzych-Blakiewicz, J. Pawlik, P. Rabczyński, M. Żmudziński, Olsztyn 2017, 223-236.

326. *Kulturowy, antropologiczny i teologiczny wymiar Biblii*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 14 (2017), 21-36.

327. *Motywy biblijne w „Kazaniach sejmowych” Księdza Piotra Skargi*, w: *Veritatem revelare. Księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. hab. Stefanowi Ewertowskiemu*,

prof. UWM w 40-lecie święceń kapłańskich i 65-lecie urodzin, red. M. Karczewski, S. Mikołajczak, J. Ruciński, Olsztyn 2017, 141-155.

328. *Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii. Nauczanie Kościoła a przekaz Świadków Jehowy*, Siedlce 2017, wyd. 2, ss. 159.

329. *Pozdrowienie Anielskie. Litania Loretańska. Różaniec*, Siedlce 2017, ss. 170.

330. *Recepcja i znaczenie Biblii Tysiąclecia w polskiej kulturze biblijnej*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 86 (2017) 1-2, 52-61.

331. *Recepcja i znaczenie Biblii Tysiąclecia w polskiej kulturze biblijnej*, w: „*Podnieście głos i śpiewajcie...*” (Syr 39,14). *Księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. hab. Bogdanowi Matysiakowi, prof. UWM, w 35-lecie święceń kapłańskich i 65-lecie urodzin*, red. M. Karczewski, S. Mikołajczak, J. Ruciński, Olsztyn 2017, 97-105.

ROK 2018

332. A. Madej, R. Krawczyk, *Historia procesu beatyfikacyjnego Unitów Podlaskich-Męczenników z Pratulina*, w: „*Roczniki dziejów ruchu ludowego*”. Numer dedykowany Doktorowi Januszowi Gmitrukowi 37 (2018), 337-353.

333. *Chrześcijańskie korzenie kultury europejskiej*, „*Studia Redemptorystowskie*” 16 (2018), 303-316.

334. *Nakaz miłości bliźniego w świetle biblii. Zarys problematyki*, „*Studia Elbląskie*” 19 (2018), 277-290.

335. Recenzja, Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki, *Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. Cz. 1 (Mk 8,27-13,37)*, Warszawa 2018, ss. 606, w: „*Teologiczne Studia Siedleckie*” 15 (2018), 342-343.

336. *Skomorucha Waclaw (1915-2001)* [hasło], w: *Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza*, t. 2, red. J. Piłatowicz, K. Maksymiuk, Siedlce 2018, 116-121.

337. *Starożytność: Bliski Wschód, Grecja, Hellenizm*, Siedlce 2018, ss. 344.

ROK 2019

338. *Diaspory żydowskie w dziejach starożytnego Izraela (721 rok przed Chr. – 70 rok po Chr.)*, „*Studia Redemptorystowskie*” 17 (2019), 198-210.

339. *Główne problemy diecezji siedleckiej po odzyskaniu niepodległości w pismach i działaniach bp. Henryka Przeździeckiego*, „*Warszawskie Studia Teologiczne*” 32 (2019) 1, 140-158.

340. *Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Wybór kazań z lat 2017-2018*, Siedlce 2019, ss. 248.

341. *Przeździecki Henryk (1875-1939)* [hasło], w: *Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza*, t. 3, red. J. Piłatowicz, K. Maksymiuk, Siedlce 2019, 125-129.

342. Recenzja, Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki, *Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. Cz. 2 (Mk 14,1-16,20)*, Warszawa 2019, ss. 476, w: „Teologiczne Studia Siedleckie” 16 (2019), 224-225.

343. *Uniwersalny wymiar biblijnych podstaw ochrony ludności*, w: *Ochrona i obrona ludności cywilnej w Polsce*, red. M. Kubiak, P. Szmitkowski, Siedlce 2019, 19-30.

ROK 2020

344. „*Dekalogowe*” *rady współczesnego człowieka*, Siedlce 2020, ss. 126.

ROK 2021

345. *Odwagi! Jam zwyciężył świat (J 6,48). Wybór kazań z lat 2019-2021*, Siedlce 2021, ss. 275.

3. Prace dyplomowe pod kierunkiem Jubilata

3.1. Rozprawy doktorskie

1. Ks. mgr lic. Mirosław SEMENIUK, *Duszpasterstwo biblijne w Diecezji Siedleckiej w latach 1968-1995*, Warszawa 1995, maszynopis, ss. XXXVII+270, PWT w Warszawie.

2. Ks. mgr lic. Adam DYBEK, *Prawo Mojżeszowe w życiu chrześcijanina wg Rz 7,7-8,17*, Warszawa 2002, maszynopis, ss. 271, PWT w Warszawie.

3. Ks. mgr lic. Andrzej Roman OWORUSZKO, *Biblijne podstawy ochrony naturalnego środowiska ludzkiego w Księgach Mądrościowych Starego Testamentu. Studium egzegetyczno-teologiczne*, Warszawa 2004, maszynopis, ss. 199, PWT w Warszawie.

4. Mgr Janusz Aleksander KULIGOWSKI, *Życie polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturalne powiatu mińskomazowieckiego w latach 1918-1939*, maszynopis, ss. 707, Siedlce 2011, Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach.

3.2. Magisteria i licencjaty

3.2.1. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej

ROK 1994

1. Dk. Krzysztof SAMSEL, *Teologia pokuty i zadośćuczynienia w Księdze Syracha*, Siedlce 1993.
2. Ks. Jan PIENKOSZ, *Teologia dziecka w Księdze Syracha*, Siedlce 1994.
3. Dk. Andrzej SZOSTEK, *Motywy biblijne w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi*, Siedlce 1994.
4. Dk. Jacek SZOSTAKIEWICZ, *Biblijna motywacja równości w Księdze Syracha*, Siedlce 1994.
5. Ks. Jerzy KALINKA, *Pozycja dziecka w rodzinie i społeczeństwie wg Pisma Św. Starego Testamentu*, Siedlce 1994.
6. Ks. Tomasz ZADROŻNY, *Biblia w duszpasterstwie parafialnym w świetle konstytucji „Dei Verbum” na podstawie polskiej literatury teologicznej*, Siedlce 1994.
7. Ks. Włodzimierz WĄSOWSKI, *Teologia choroby w świetle tekstów biblijnych nowego obrzędu namaszczenia chorych*, Siedlce 1994.
8. Ks. Stanisław SZYMUŚ, *Życie jako najwyższa wartość w etyce judaizmu*, Siedlce 1994.
9. Ks. Jerzy PACZUSKI, *Problematyka biblijna w „Znaku” w latach 1946 – 1993*, Siedlce 1994.
10. Ks. Andrzej BIERNAT, *Biblijna symbolika chleba*, Siedlce 1994.
11. Ks. Wiesław PRONIEWICZ, *Argumentacja biblijna w encyklice Jana Pawła II „Laborem exercens”*, Siedlce 1994.
12. Ks. Jerzy PIETRZAK, *Ochrona praw biednych, wdów i sierot w Pięcioksięgu*, Siedlce 1994.
13. Ks. Piotr PIELAK, *Biblijne podstawy ochrony życia ludzkiego*, Siedlce 1994.
14. Ks. Jan ORŁOWSKI, *Społeczne treści roku szabatowego i jubileuszowego w judaizmie biblijnym*, Siedlce 1994.

ROK 1995

15. Dk. Mariusz CZYŻAK, *Obrzędy i zwyczaje związane z okresami Adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Piszczac*, Siedlce 1995.

16. Dk. Grzegorz KRASUSKI, *Obrzędy i zwyczaje związane z okresami Adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Radomyśl*, Siedlce 1995.

17. Dk. Wiesław NESTORUK, *Funkcje języka w Księdze Syracha*, Siedlce 1995.

18. Ks. Eugeniusz GAŁADYK, *Zagadnienia modlitwy w polskiej literaturze biblijnej w latach 1945-1994*, Siedlce 1995.

19. Ks. Przemysław SKOLIMOWSKI, *Obrzędy i zwyczaje religijne w parafii Terespol związane z okresem Adwentu i Bożego Narodzenia*, Siedlce 1995.

20. Ks. Tadeusz LEWCZUK, *Recepcja starotestamentalnego orędzia prorockiego we współczesnej katechezie polskiej*, Siedlce 1995.

21. Ks. Bogdan SEWERYNIK, *Cytaty starotestamentalne w Pierwszym Liście Świętego Piotra*, Siedlce 1995.

ROK 1996

22. Ks. Leszek PRZYBYŁOWICZ, *Motywy biblijne w twórczości literackiej Bolesława Prusa na przykładzie noweli „Pałac i rudera”*, Siedlce 1996.

23. Ks. Artur MAJOREK, *Motywy biblijne w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1996.

24. Dk. Janusz MAZUREK, *Teologia modlitwy w księdze Mądrości Syracha*, Siedlce 1996.

25. Ks. Jan ŚLEPOWROŃSKI, *Biblijne podstawy pedagogizacji rodziny w świetle „Listów pasterskich Episkopatu Polski w latach 1945-1980*, Siedlce 1996.

26. Ks. Kazimierz KOMAR, *Rola Biblii w kształtowaniu postaw młodzieży szkół podstawowych przykładzie klas VIII w parafii Kotuń*, Siedlce 1996.

27. Ks. Dariusz MIODUSZEWSKI, *Biblijne motywy w „Konradzie Wallenrodzie” Adama Mickiewicza*, Siedlce 1996.

28. Ks. Andrzej SIEDLANOWSKI, *Oddziaływanie Biblii w kształtowaniu postaw młodzieży licealnej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie*, Siedlce 1996.

29. Ks. Krzysztof LUSAWA, *Recepcja tradycji teologicznej Rdz 1-2 w Syr 17, 1-14*, Siedlce 1996.

30. Ks. Bogusław BOLESTA, *Normatywna rola biblii w kształtowaniu postaw młodzieży na przykładzie klas VII i VIII w parafii Hańsk*, Siedlce 1996.

ROK 1997

31. Dk. Paweł FLOROWSKI, *Motywy biblijne w „Księgach Narodu i pielgrzymstwa polskiego” A. Mickiewicza*, Siedlce 1997.

32. Dk. Wojciech HACKIEWICZ, *Rola Biblii w kształtowaniu postaw młodzieży na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach*, Siedlce 1997.

33. Dk. Andrzej OWORUSZKO, *Rola Biblii w kształtowaniu postaw młodzieży szkół zawodowych na przykładzie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radzyniu Podlaskim*, Siedlce 1997.

ROK 1998

34. Ks. Marian FRAN CZUK, *Rola Biblii w kształtowaniu postaw dorastającej młodzieży szkolnej na przykładzie klas VII i VIII parafii Dołha*, Siedlce 1998.

ROK 1999

35. Ks. Adam JUSZCZYŃSKI, *Rola Biblii w kształceniu postaw dorastającej młodzieży szkolnej na przykładzie klas VIII szkoły podstawowej nr 1 w Międzyrzeczu Podlaskim*, Siedlce 1999.

ROK 2000

36. Ks. Maciej GŁASEK, *Prawodawstwo paschalne w świetle historii starożytnego Izraela*, Siedlce 2000.

37. Ks. Paweł MADALIŃSKI, *Odwołania biblijne w „Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 2000.

ROK 2001

38. Ks. Sylwester ŁUGOWSKI, *Problem przekupstwa w Starym Testamencie*, Siedlce 2001.

39. Ks. Zbigniew SZAMBORA, *Biblijne podstawy równości ludzi*, Siedlce 2001.

ROK 2002

40. Ks. Tomasz WALCZAK, *Problematyka Żydowska w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza*, Siedlce 2002.

41. Ks. Jerzy CAKAŁA, *Recepcja starotestamentalnej myśli prorockiej w „Kazaniach Sejmowych” ks. Piotra Skargi*, Siedlce 2002.

42. Ks. Bogusław BUKOWICKI, *Dziecko w rodzinie i społeczeństwie Starożytnego Izraela*, Siedlce 2002.

43. Ks. Henryk KALITKA, *Biblia w „Urodzie życia” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 2002.

ROK 2003

44. Ks. Mieczysław MIKULSKI, *Tradycje prorockie w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi*, Siedlce 2003.

ROK 2004

45. Ks. Dariusz JAGODZIŃSKI, *Niewolnictwo w strukturze społecznej Starego Testamentu*, Siedlce 2004.

ROK 2007

46. Ks. Marek KUJDA, *Miejsce kultu Jahwe w starożytnym Izraelu*, Siedlce 2007.

ROK 2015

47. Dk. Sebastian MUĆKA, *Tragizm powołania prorockiego w świetle wyznań Jeremiasza*, Siedlce 2015.

3.2.2. Instytut Teologiczny w Siedlcach

ROK 1997

1. Elżbieta SZOSTEK, *Biblijna a babilońska i egipska koncepcja powstania świata*, Siedlce 1997.

2. S. Marzena TCHÓRZEWSKA, *Biblijne motywy twórczości Stefana Żeromskiego na podstawie powieści „Walka z Szatanem”*, Siedlce 1997.

ROK 2002

3. Krzysztof Paweł MATERSKI, *Akcja Katolicka w Diecezji Siedleckiej w latach 1926 – 2005*, Siedlce 2007.

**3.2.3. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Przyrodniczo -
Humanistycznego w Siedlcach³**

ROK 1995

1. Jolanta DMITRUK, *Biblia w „Popiołach” Stefana Żeromskiego (licencjat)*, Siedlce 1995.

2. Hanna MATEJEK, *Odwołania biblijne w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego (licencjat)*, Siedlce 1995.

³ Zestawienie prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Romana Krawczyka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego opracował R. Dmowski, dyrektor Archiwum Uniwersytetu.

3. Małgorzata PYRA, *Motywy biblijne w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego i ich wpływ na kreacje bohaterów utworu* (licencjat), Siedlce 1995.
4. Anna SZYMAŃSKA, *Odwołania biblijne w „Urodzie życia” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1995.
5. Dorota SIWIEC, *Motywy biblijne w III części „Dziadów”*, Siedlce 1995.
6. Leszek WĘGŁOWSKI, *Motywy biblijne w „Dzienniku...” i wybranych opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego*, Siedlce 1995.

ROK 1996

7. Hanna MATEJEK, *Motywy biblijne w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1996.
8. Małgorzata PYRA, *Motywy biblijne w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1996.
9. Jolanta DMITRUK, *Motywy biblijne w „Popiołach” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1996.
10. Anna DOMOŃ, *Motywy biblijne w „Pałacu i ruderze” Bolesława Prusa* (licencjat), Siedlce 1996.
11. Anna DRABIŃSKA, *Motywy biblijne w twórczości Bolesława Prusa na przykładzie opowiadania „Powracająca fala”* (licencjat), Siedlce 1996.
12. Monika KUCIŃSKA, *Odwołania biblijne w „Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1996.
13. Anna OSTROWSKA, *Motywy biblijne w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi* (licencjat), Siedlce 1996.
14. Ewa PYTLAK, *Motyw szatana w „Raju utraconym” Johna Milтона* (licencjat), Siedlce 1996.
15. Elżbieta SIDOR, *Motywy biblijne w twórczości Bolesława Prusa na przykładzie opowiadania „Sen”* (licencjat), Siedlce 1996.

ROK 1998

16. Anna DOMOŃ, *Problematyka Żydowska w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza*, Siedlce 1998.
17. Anna DRABIŃSKA, *Problematyka religijno-moralna w „Placówce” Bolesława Prusa*, Siedlce 1998.

18. Anna GAŁECKA, *Argumentacja prorocka w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi*, Siedlce 1998.
19. Marzena JURZYK, *Obraz moralności społeczeństwa wiejskiego w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta*, Siedlce 1998.
20. Elżbieta LIPIEC, *Problematyka religijno-moralna w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1998.
21. Agnieszka MATEJEK, *Motywy modlitewne w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza*, Siedlce 1998.
22. Katarzyna NAPORA, *„Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza i „Anelli” Juliusza Słowackiego – narodowa ewangelia mesjanizmu*, Siedlce 1998.
23. Jolanta POMORSKA, *Ocena postaw moralnych w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1998.
24. Dorota SŁUPSKA, *Etos społeczeństwa wiejskiego w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej*, Siedlce 1998.
25. Anna SZYMAŃSKA, *Motywy biblijne w „Urodzie życia” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1998.

ROK 1999

26. Aneta BADZIO, *Wątki religijne w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza*, Siedlce 1999.
27. Joanna BEDNARCZYK, *Obraz pierwotnego chrześcijaństwa na podstawie powieści „Rzym za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego*, Siedlce 1999.
28. Barbara BIARDA, *Problemy dziecka w wybranych nowelach Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza*, Siedlce 1999.
29. Anna CZAJKA, *Problematyka unicka w utworach Stefana Żeromskiego i Władysława St. Reymonta*, Siedlce 1999.
30. Mariola GOLUCH, *Oblicza macierzyństwa w wybranych utworach Marii Kuncewiczowej*, Siedlce 1999.
31. Sylwia GULIŃSKA, *Portret kobiety w twórczości Elizy Orzeszkowej na podstawie wybranych powieści: „Nad Niemnem” i „Marty”*, Siedlce 1999.
32. Iwona HORNOWSKA-WOJTAS, *Problematyka żydowska w powieściach Elizy Orzeszkowej*, Siedlce 1999.
33. Joanna JAKIMIĄK, *Koncepcja modlitwy w dziełach św. Katarzyny ze Sieny*,

Siedlce 1999.

34. Aneta RENDASZKA, *Problematyka cierpienia w wybranych powieściach Marii Rodziewiczówny*, Siedlce 1999.

35. Magdalena ŚWIERCZYŃSKA, *Obraz gminy chrześcijańskiej w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza*, Siedlce 1999.

36. Edyta WALERCZAK, *Rola Kościoła, karczmy i dworu w życiu społeczności wiejskiej w „Chłopach” Władysława St. Reymonta*, Siedlce 1999.

ROK 2000

37. Małgorzata LIPIŃSKA, *Ocena moralna społeczeństwa w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej*, Siedlce 2000.

ROK 2002

38. Monika KLEWEK, *„Gdzie skarb twój, tam i serce twoje” Żeromskiego odczytanie Ewangelii*, Siedlce 2002.

39. Emilia KRULIKOWSKA, *Rozumienie godności w wybranych utworach Zbigniewa Herberta*, Siedlce 2002.

40. Rafał LESZCZYŃSKI, *„Idź precz szatanie” – ewangelia kuszenia w ujęciu Stefana Żeromskiego*, Siedlce 2002.

41. Anna ORŁOWSKA, *Człowiek jest rzeczą świętą, której krzywdzić nikomu niewolno - w świetle wybranych utworów Stefana Żeromskiego*, Siedlce 2002.

42. Zbigniew PLESKACZUK, *„Vanitas vanitatum et omnia vanitas...” Żeromskiego rozumienie przemijania*, Siedlce 2002.

ROK 2003

43. Renata BARANOWSKA, *„Katechizm Romantyka”. Aspekty religijne w epistolografii Zygmunta Krasińskiego*, Siedlce 2003.

44. Agnieszka DĄBROWSKA, *„(...) Konflikt między ciałem a duchem nie zna litości i może trwać aż do śmierci”. Nikosa Kazantzakisa wizja kuszenia Chrystusa*, Siedlce 2003.

45. Anna DOMAŃSKA, *Zawsze będzie ten but wdeptany w twarz człowieka. Orwellowski fenomen zła na przykładzie powieści „Rok 1984”*, Siedlce 2003.

46. Wioletta GAŁECKA, *Wobec zła trwa nadzieja. Życie więźniarek hitlerowskich obozów koncentracyjnych*, Siedlce 2003.

47. Mariola GRUSZKA, *„Gdyby nie Opatrzność Boża...” – religia siłą przetrwania zsyłki*, Siedlce 2003.
48. Izabela KURYŁEK, *Religia w twórczości Fiodora Dostojewskiego na przykładzie „Idioty”*, Siedlce 2003.
49. Agata ŁADZIAK, *„...na co by się zdało twoje dobro, gdyby nie istniało zło...” – demonologia w „Mistrzu i Małgorzacie” Michaiła Bułhakowa*, Siedlce 2003.
50. Anna SKRZYŃSKA, *Sienkiewiczowska wizja cierpienia w Quo Vadis?*, Siedlce 2003.
51. Grażyna SKWAREK, *Aspekty religijne w „Listach” Jerzego Lieberta*, Siedlce 2003.
52. Marta TYMIŃSKA, *Ludzie odziani w „Miękkie Szaty” w twórczości Stefana Żeromskiego*, Siedlce 2003.
53. Agnieszka REZWOW, *Zło dobrem zwyciężaj. Studium zła w „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego*, Siedlce 2003.
54. Milena ROSŁON, *Problematyka religijna w twórczości Jana Kasprowicza*, Siedlce 2003.
55. Agnieszka WIĘCKIEWICZ, *„Jeśli Boga niema...” Dylematy wyboru dobra i zła w „Braciach Karamazow” Fiodora Dostojewskiego*, Siedlce 2003.
56. Joanna WÓJCIK, *„Człowiek jest tajemnicą z tajemnicy przybywa i w tajemnicie odchodzi...” Filozofia „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej*, Siedlce 2003.
57. Monika ZIELIŃSKA, *Wielkie cierpienia są nieme. Problematyka cierpienia w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego*, Siedlce 2003.

3.2.4. Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo -Humanistycznego w Siedlcach⁴

ROK 2000

1. Nela WAJKOWSKA, *„Niesprawiedliwość społeczna” w nauczaniu proroka Amosa*, Siedlce 2000.

ROK 2001

2. Jolanta DZIEWULSKA, *Dzieje Szkoły Podstawowej w Stoku Lackim w latach*

⁴ Zestawienie prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Romana Krawczyka w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego opracował R. Dmowski, dyrektor Archiwum Uniwersytetu.

1915-2000, Siedlce 2001.

3. Renata GOŁĘBIEWSKA, *Działalność misyjna Jana Beyzyma w świetle posłannictwa misyjnego Kościoła w Latach 1881-1912*, Siedlce 2001.

4. Justyna JONASZKO, *Janów Podlaski w latach 1918-1939*, Siedlce 2001.

5. Anna KORDALEWSKA, *Pozycja kobiety w życiu społecznym i rodzinnym starożytnego Izraela*, Siedlce 2001.

6. Teresa LIPIŃSKA, *Dzieje Szkoły podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radzikowie-Stopkach w latach 1934-2000*, Siedlce 2001.

7. Jolanta MYĆ, *Problematyka historyczna na łamach „Słowa Podlasia” w latach 1980-2000*, Siedlce 2001.

8. Aneta NIEWIŃSKA, *Izraelska a babilońska i egipska koncepcja powstania świata*, Siedlce 2001.

9. Iwona MYRCHA, *Od Gilgamesza do Eneidy. Wątki eschatologiczne starożytności*, Siedlce 2001.

10. Renata STANGRECIAK, *Dziecko w rodzinie i społeczeństwie w starożytnym Izraelu*, Siedlce 2001.

11. Aneta STAŃCZUK, *Dzieje parafii św. Stanisława w Siedlcach w latach 1918-2000*, Siedlce 2001.

12. Katarzyna ŚLEDŹ, *Niewolnictwo w prawodawstwie starożytnego Izraela*, Siedlce 2001.

ROK 2002

13. Paweł SUCHOŻEBRSKI, *Koncepcja równości ludzi w myśli judeohellenistycznej na podstawie Księgi Syracha*, Siedlce 2002.

ROK 2004

14. Marcin ANTONIAK, *Przemiany społeczno-ekonomiczne w VIII wieku przed naszą erą w starożytnym Izraelu*, Siedlce 2004.

15. Piotr MAZURKO, *Dzieje parafii rzymsko-katolickiej w Hołubli (1945-2003)*, Siedlce 2004.

16. Rafał DYDYCZ, *Działalność Kapucynów w Serpelicach w latach 1945-2003*, Siedlce 2004.

17. Andrzej CZERKO, *Parafia Przemienienia Pańskiego w Malowej Górze w latach 1905-2000*, Siedlce 2004.

18. Sebastian TROJANOWSKI, *Dzieje parafii w Cegłowie*, Siedlce 2004.
19. Magdalena CHOMICKA, *Dzieje parafii rzymsko-katolickiej pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Sokołowie Podlaskim (1918-2000)*, Siedlce 2004.
20. Artur KOWALIK, *Dzieje parafii Żółkiewka w latach 1769-1914*, Siedlce 2004.

ROK 2005

21. Karolina NIEZGODA, *Rodzina w Starym i Nowym Testamencie*, Siedlce 2005.

ROK 2006

22. Rafał ADAMCZEWSKI, *Dzieje parafii w Wołyńcach 1938-2005*, Siedlce 2006.
23. Dominik GIELECINIŃSKI, *Dzieje parafii w Kałuszynie*, Siedlce 2006.
24. Dorota KALINOWSKA, *Pozycja kobiety w Islamie*, Siedlce 2006.
25. Justyna LESZCZ, *Powstania żydowskie przeciw Rzymianom I-II w. n. e.*, Siedlce 2006.
26. Krzysztof ORŁOWSKI, *Ustrój społeczny Rzymu w okresie pryncypatu*, Siedlce 2006.
27. Paweł ORŁOWSKI, *Dzieje parafii Narodzenia NMP w Woli Osowińskiej 1930-2005*, Siedlce 2006.
28. Marcin PAŚNIK, *Historia Czemiernik 1509-2005*, Siedlce 2006.
29. Elżbieta OLESZCZUK, *Dzieje parafii unickiej św. Nikity w Kostomłotach do 2005 r.*, Siedlce 2006.
30. Michał RZĄCA, *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie w latach 1970-2005*, Siedlce 2006.
31. Piotr ZYCH, *Dzieje parafii Niemojki*, Siedlce 2006.
32. Paweł KORNEĆ, *Problemy polityczno-społeczne w starożytnym Izraelu w czasach Micheasza*, Siedlce 2006.
33. Krystian PIELACHA, *Dzieje parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach XV w. – XX w.*, Siedlce 2006.
34. Jacek WÓJCIK, *Święta wojna Islamu na przykładzie źródeł koranicznych*, Siedlce 2006.

ROK 2007

35. Krzysztof MATERSKI, *Akcja katolicka w Diecezji Siedleckiej w latach 1926-2005*, Siedlce 2007.
36. Paweł RUDAŚ, *Historia gimnazjum w Węgrowie*, Siedlce 2007.
37. Jarosław ŻĄDEŁEK, *Starożytny Izrael w dobie hellenizacji*, Siedlce 2007.

38. Renata BOJAR, *Stosunek władz PRL wobec kościoła katolickiego w latach 1960-70*, Siedlce 2007.
39. Monika IZDEBSKA, *Dzieje parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Radzikowie Wielkim w latach 1931-2006*, Siedlce 2007.
40. Anna JASTRZĘBSKA, *Gierkowska polityka wobec Kościoła*, Siedlce 2007.
41. Aneta MONTEWKA-KIRAGA, *Dzieje parafii w Suchożebrach od początku do 2005 r.*, Siedlce 2007.
42. Jolanta OKSIUTO, *Dzieje parafii pod wezwaniem św. Zygmunta króla w Łosicach*, Siedlce 2007.
43. Diana OLEK, *Historia parafii Gończyce od powstania do 2006 r.*, Siedlce 2007.
44. Anna POŁASKA, *Rola kobiet w karierze politycznej Juliusza Cezara*, Siedlce 2007.
45. Anita STEFANIUK, *Aleksander Wielki na tle epoki*, Siedlce 2007.
46. Magdalena SZEWCZUK, *Dzieje Sarnak do roku 2004*, Siedlce 2007.
47. Mariola PASEK, *Dzieje parafii Krasnobród w latach 1550-2005*, Siedlce 2007.
48. Anna JAGIEŁŁO, *Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Siedlcach 1794-1945*, Siedlce 2007.

ROK 2008

49. Monika DENEKO, *Dzieje parafii w Łomazach (1446-2006)*, Siedlce 2008.
50. Alicja GONTAREK, *Spółeczność żydowska miasta i gminy Mińsk Mazowiecki (1918-1939)*, Siedlce 2008.
51. Anna KOSIOREK, *Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w Węgrowie na tle historii protestantyzmu w Polsce w latach 1650-2008*, Siedlce 2008.
52. Tomasz MACUGA, *Koncepcje eschatologiczne na Starożytnym Bliskim Wschodzie*, Siedlce 2008.
53. Martyna SZAJKO, *Historia parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny w Sterdyni (1472-2006)*, Siedlce 2008.
54. Joanna SIENNICKA, *Dzieje szkoły podstawowej w Hołubli (1880-2005)*, Siedlce 2008.
55. Damian SITKIEWICZ, *Grecy we wschodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego w wieku I-II w. n.e.*, Siedlce 2008.
56. Sylwia RUDNIK, *Parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starej Wsi*

(1473-2006), Siedlce 2008.

57. Joanna SOBOTA, *Zespół Szkół w Serokomli (1932-2005)*, Siedlce 2008.

58. Dorota BIDA, *Spółeczność żydowska w Chełmie 1918-1943*, Siedlce 2008.

59. Piotr BORKOWSKI, *Neron na tle epoki*, Siedlce 2008.

60. Monika JERZAK, *Jom Kippur w Biblii i tradycji żydowskiej*, Siedlce 2008.

61. Karolina KACZYŃSKA, *Antioch III Wielki na tle epoki*, Siedlce 2008.

62. Alicja KRASNODĘBSKA, *Hannibal kreator polityki kartagińsko-rzymskiej*, Siedlce 2008.

63. Emilia ŁUGOWSKA, *Pozycja dziecka w Starożytnym Izraelu*, Siedlce 2008.

64. Karol MICHALAK, *Historia parafii rzymsko-katolickiej w Jeleńcu w latach 1919-2006*, Siedlce 2008.

65. Kornelia PAWLIKOWSKA, *Święty Jozafat Kuncewicz na tle sporów konfesyjnych*, Siedlce 2008.

66. Anna PODNIESIŃSKA, *Dzieje parafii w Mokobodach (1918-2006)*, Siedlce 2008.

67. Anna TCHÓRZEWSKA, *Rodzina rzymska na tle ówczesnych kultur starożytnych*, Siedlce 2008.

68. Michał ZALEWSKI, *Związki wyznaniowe w Wiśniewie w latach 1906-2006*, Siedlce 2008.

ROK 2009

69. Marcin BORKOWSKI, *Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej w województwie siedleckim 1975-1985*, Siedlce 2009.

70. Sylwester KOKOSZKIEWICZ, *Spółeczność żydowska w Łosicach w XIX i XX w.*, Siedlce 2009.

71. Justyna MÓJSA, *Stronnictwo religijno-polityczne Starożytnego Izraela w I w. n. e.*, Siedlce 2009.

72. Ewelina OBREPALSKA, *Rodzaje zniszczeń archiwaliów*, Siedlce 2009.

73. Ilona OMELAŃCZUK, *Święta starożytnego Izraela*, Siedlce 2009.

74. Weronika PIETRUCZUK, *Niewolnictwo w Starożytnym Rzymie*, Siedlce 2009.

75. Natalia ROMANIUK, *Dzieje parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Leśnej Podlaskiej w latach 1695-2008*, Siedlce 2009.

76. Dariusz SAWCZUK, *Historia parafii św. Józefa w Siedlcach w latach 1931-2008*,

Siedlce 2009.

77. Agnieszka WILAMOWSKA, *Sanktuaria Starożytnego Izraela*, Siedlce 2009.

78. Łukasz WITKOWSKI, *Kalendarze i święta w kulturze Starożytnego Bliskiego Wschodu*, Siedlce 2009.

79. Rafał WYSOKIŃSKI, *Historia parafii Próchenki w latach 1919-2009*, Siedlce 2009.

80. Maria CIMIŃSKA, *Dzieje monarchii w starożytnym Izraelu od powstania do 586 r. p.n.e.*, Siedlce 2009.

81. Olga ENDZELM, *Dzieje parafii w Stanisławowie w latach 1525-2008*, Siedlce 2009.

82. Piotr CZYŻ, *Włodawa w świetle źródeł ordynacji Zamoyskich w latach 1772-1942*, Siedlce 2009.

ROK 2010

83. Natalia MAZUR, *Działalność kulturalno-społeczna Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie radzyńskim 1918-1995*, Siedlce 2010.

ROK 2011

84. Ewa JÓŹWIAK, *Mordy. Życie społeczno-gospodarcze w okresie zaborów*, Siedlce 2011.

85. Tomasz BŁAŻEJAK, *Życie codzienne mieszkańców powiatu łukowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym*, Siedlce 2011.

86. Cezary BULIK, *Ochotnicze Straże Pożarne w Łukowskiem (do 1939 r.)*, Siedlce 2011.

87. Małgorzata GĘBORYS, *Tomaszów Lubelski w latach 1595-2000*, Siedlce 2011.

88. Michał GROJS, *Udział niesłyszących w Powstaniu Warszawskim*, Siedlce 2011.

89. Grzegorz KOTOWSKI, *Udział Polaków w Igrzyskach głuchych (1924-2009)*, Siedlce 2011.

90. Monika KOTULSKA, *Historia Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie w latach 1817-1887*, Siedlce 2011.

91. Katarzyna KOZIOŁ, *Dzieje parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Krzymoszach w latach 1938-2010*, Siedlce 2011.

92. Mateusz MAMCARZ, *Oficerowie „Zenona” (Stefana Wyrzykowskiego)*, Siedlce 2011.

93. Piotr MICHAŁOWSKI, *Aleksander Wielopolski (1803-1877)*, Siedlce 2011.

94. Cezary MISTRZUK, *Treblinka w relacjach ocalonych*, Siedlce 2011.

95. Łukasz PIĄTEK, *Samochody osobowe w PRL*, Siedlce 2011.
96. Paweł ROŚCIŃSKI, *Dzieje parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu w latach 1440-1990*, Siedlce 2011.
97. Jarosław RUCIŃSKI, *Prezydent Stanisław Tołwiński a odbudowa Warszawy w latach 1945-1950*, Siedlce 2011.
98. Bartłomiej SKIBNIEWSKI, *Getto w Sokołowie Podlaskim (1939-1943)*, Siedlce 2011.
99. Marek SZYMAŃSKI, *Klub Lechia Gdańsk (1945-2000)*, Siedlce 2011.
100. Elwira PIOTROWSKA, *Propaganda i fałsz na temat „Praskiej wiosny” na łamach prasy PRL*, Siedlce 2011.
101. Patrycja ROZBICKA, *Kościół koptyjski (II-VII w. n.e.)*, Siedlce 2011.
102. Jolanta STAŃCZYK, *Dzieje parafii w Sworach do 2004 r.*, Siedlce 2011.
103. Anna FOGEL, *Białogard w latach 1945-2000*, Siedlce 2011.
104. Michał FORTUNA, *Armia rzymska w czasach Republiki (VI w. p. n. e - I n. e.)*, Siedlce 2011.
105. Paweł OSIEJ, *Kultura fizyczna starożytnych Greków*, Siedlce 2011.
106. Przemysław PLAK, *Polska transformacja ustrojowa końca XX w.*, Siedlce 2011.
107. Jakub MALISZEWSKI, *Działalność cichociemnego Kuriera Rządu RP Tadeusza Chciuka, Celta w latach 1939-1945*, Siedlce 2011.
108. Dariusz ŁANIEWSKI, *Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej w latach 1925-2005*, Siedlce 2011.
109. Michał KOWALSKI, *Dzieje parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu Starym*, Siedlce 2011.

ROK 2012

110. Grzegorz BORKOWSKI, *Dzieje parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach w latach 1919-2010*, Siedlce 2012.
111. Agnieszka DANIŁKIEWICZ, *Hołodomor – wielki głód na Ukrainie w latach 1932-1933. Fakty i świadectwa stalinowskiej zbrodni w historiografii polskojęzycznej*, Siedlce 2012.
112. Ewa KAMECKA, *Życie codzienne w obozie koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau w latach 1940-1945*, Siedlce 2012.
113. Jakub OSŁOWSKI, *Inkwizycja hiszpańska na przełomie XV i XVI wieku*

w historiografii polskojęzycznej, Siedlce 2012.

114. Artur RADZIKOWSKI, *Myśl patriotyczno-społeczna w świetle listów i kazań Abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895)*, Siedlce 2012.

115. Barbara TEKELY SKRĘTOWICZ, *Konferencja w Locarno w świetle stosunków polsko-czechosłowackich w okresie międzywojennym*, Siedlce 2012.

116. Ziemowit SKRĘTOWICZ, *Wpływy herezji husyckiej na sytuację polityczną Rzeczypospolitej w XV wieku*, Siedlce 2012.

117. Magdalena SKUZA, *Działalność charytatywna Zgromadzenia Sióstr Szarytek w Ignacowie w latach 1895-2011*, Siedlce 2012.

118. Agnieszka SZYMAŃSKA, *Problematyka historyczna na łamach Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego w latach 1989-2010*, Siedlce 2012.

119. Izabela SZYMCZAKOWSKA, *Społeczność żydowska w Węgrowie od początku osadnictwa do 1944 r.*, Siedlce 2012.

120. Alina WOJTAŚ, *Mord w Józefowie 14 kwietnia 1940 r.*, Siedlce 2012.

121. Paweł WRZOSEK, *Rzymianie w Palestynie w okresie 63 p.n.e. – 135 n.e.*, Siedlce 2012.

122. Ewa ZALEWSKA, *Historia parafii Piski w latach 1918-2010*, Siedlce 2012.

123. Anna RADZIKOWSKA, *Zgromadzenia bezhabitowe O. Honorata Koźmińskiego (1829-1916)*, Siedlce 2012.

124. Adriana SKORUPSKA, *Represje carskie wobec Kościoła Unickiego na Podlasiu w XIX wieku*, Siedlce 2012.

ROK 2013

125. Ilona FLAŻYŃSKA, *Wojsko polskie pod dowództwem gen. Władysława Andersa w latach 1939-45*, Siedlce 2013.

126. Maciej BOSKO, *Dzieje Dywizjonu Myśliwskiego 303 w latach 1940-1946*, Siedlce 2013.

127. Angelika ISKRZYCKA, *Życie codzienne w zaściankach szlacheckich na Podlasiu w XIX wieku*, Siedlce 2013.

128. Agnieszka JANCZURA, *Stanisław August Poniatowski (1732-1798) – życie i działalność*, Siedlce 2013.

129. Aleksandra BARTCZAK, *Dzieje parafii pw. świętej Rodziny w Śmiarach*

w latach (1997-2012), Siedlce 2013.

130. Łukasz CHWESIUK, *Adam Naruszewicz (1733-1796) – życie i działalność*, Siedlce 2013.

131. Patrycja MIODUSKA, *Problemy społeczno-polityczne w „Kazaniach Sejmowych” Piotra Skargi*, Siedlce 2013.

132. Katarzyna WOŹNIAK, *Dzieje prawosławnego sanktuarium w Grabarce (1710-2012)*, Siedlce 2013.

133. Marcin BORKOWSKI, *Polska broń pancerna w okresie międzywojennym 1918-1939*, Siedlce 2013.

134. Maciej OMELAŃCZUK, *Joachim Lelewel (1786-1861) - jako historyk i polityk*, Siedlce 2013.

ROK 2017

135. Tomasz ŚLEDŹ, *Powstanie i upadek dynastii hasmonejskiej*, Siedlce 2017.

136. Monika WYSZOMIRSKA, *Historia Publicznego Gimnazjum w Stoku Lackim w latach 1999-2016*, Siedlce 2017.

137. Joanna POTYRA-KOWALSKA, *Życie i działalność ks. dr. Andrzeja Szklarskiego (1887-1975) (licencjat)*, Siedlce 2017.

138. Waldemar WAKUŁA, *Wielcy Polacy z Kresów. Znani i nieznani (licencjat)*, Siedlce 2017.

139. Euzebiusz ZIELIŃSKI, *Sanktuaria Maryjne Diecezji Siedleckiej (licencjat)*, Siedlce 2017.

140. Mirosław ŻUKOWSKI, *Powstanie i rozwój kolei w Siedlcach (licencjat)*, Siedlce 2017.

141. Marlena DĄBROWSKA, *Zabytki historyczne Siedlec (licencjat)*, Siedlce 2017.

ROK 2019

142. Andrzej ADAMCZUK, *Dzieje parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach (1626-1939)*, Siedlce 2019.

143. Damian ADAMCZUK, *Polityka caratu wobec unitów w Królestwie Polskim w latach 1863-1905*, Siedlce 2019.

144. Waldemar WAKUŁA, *Historia parafii pw. Świętej Trójcy w Terespolu w latach 1906-2018*, Siedlce 2019.

145. Euzebiusz ZIELIŃSKI, *Biskup Ignacy Świrski (1885-1968) – życie i działalność*, Siedlce 2019.

146. Mirosław ŻUKOWSKI, *Historia Poczty Polskiej w Siedlcach (1918-2018)*, Siedlce 2019.

4. Recenzje prac naukowych

4.1. Recenzje wydawnicze

1. Ks. dr Piotr DUKSA, *Strategie i skuteczność szkolnego nauczania religii w Polsce. Studium pedagogiczno-religijne w wymiarze interdyscyplinarnym*, Olsztyn 2006, ss. 323 (maszynopis).

2. Dr Katarzyna MAKSYMIOUK, *Źródła do historii starożytnej. Tom II: Rzym – okres republiki. Zeszyt 3. Sprzysiężenie Katyliny*, Siedlce 2006, ss. 96.

3. Ks. Edward JARMOCH, *Postawy społeczno-religijne rodziny w warunkach pomocy społecznej*, Siedlce 2007, ss. 282.

4. Dr Igor BARON, *Sumer, Assyria, Babilonia. Historia, codzienność i tradycje biblijne starożytnych cywilizacji Mezopotamii*, Warszawa 2007, ss. 238 (maszynopis).

5. Mieczysław TARASIUK, *Idea Mesjasza w profetyzmie izraelskim (okres monarchii i wygnania babilońskiego)*, Warszawa 2008, ss. 252.

6. Dr Krzysztof GĘBURA, *Hyperborea. Religia Greków na północnych wybrzeżach Morza Czarnego*, Siedlce 2009, ss. 325.

7. Ks. Edward JARMOCH, *Praca społeczna*, Siedlce-Drohiczyn 2009, ss. 178.

8. Ks. Stefan EWERTOWSKI, *Idea Antychrysta w kulturze współczesnej. Studium teologiczne w wymiarze interdyscyplinarnym*, Olsztyn 2010, ss. 447.

9. Ks. Roman WISZNIEWSKI, ks. Bernard BŁOŃSKI, ks. Henryk SIDORCZUK, ks. Jan BABIK, *Kapituła Kolegiacka Janowska 1924-2014*, Janów Podlaski 2014, ss. 246.

4.2. Recenzje w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego

1. Ks. dr hab. Stanisław ORMANTY, *Papieski Wydział Teologiczny, sekcja św. Andrzeja Boboli*, Warszawa (2008).

2. Dr hab. Jarosław CABAJ, *Wydział Humanistyczny Akademii Podlaskiej w Siedlcach* (2008).

4.3. Recenzje w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego

1. Prof. dr hab. Przemysław URBAŃCZYK, Wydział Humanistyczny Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2007).
2. Prof. dr hab. Marek PLEWCZYŃSKI, Wydział Humanistyczny Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2007).
3. Prof. dr hab. Zofia CHYRA-ROLICZ, Wydział Humanistyczny Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2008).

4.4. Recenzje w przewodach do uzyskania habilitacji

1. Ks. dr Artur MALINA, *Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii*, Katowice 2007, ss. XVI+411 (kolokwium habilitacyjne Wydział Teologii KUL, 18.12.2007).
2. Ks. dr Andrzej Jacek NAJDA, *Historiografia pragmatyczna w Dziejach Apostolskich*, Warszawa 2011, ss. 447 (kolokwium habilitacyjne Wydział Teologii UKSW, 27.06.2011).
3. Ks. dr Marek KARCZEWSKI, *Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana*, Olsztyn 2010, ss. 256 (kolokwium habilitacyjne Wydział Teologii UWM, 11.07.2011).
4. Ks. dr Stanisław WRONKA, *Jak drzewo wsadzone nad płynącą wodą (Ps 1,3). Antropologiczny wymiar metafory drzewa w Biblii*, Kraków 2013, ss. 293 (kolokwium habilitacyjne Wydział Teologii UPJ II).

4.5. Recenzje w przewodach do tytułu naukowego profesora

1. Ks. dr hab. Edward JARMOCH, Katolicka Univerzita v Ružomberok, Pedagogicka Faculta, Ružomberok 2008.
2. Ks. dr hab. Mariusz ROSIK, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2010.
3. Ks. dr hab. Marek PARCHEM, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013.
4. Ks. dr hab. Jan TURKIEL, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013.

4.6. Recenzje rozpraw doktorskich

1. Ks. mgr lic. Piotr KLIMEK, *Bóg Jeremiasza. Analiza obrazu Boga w wypowiedziach proroka*, maszynopis, ss. 250, Warszawa 1994 (PWT w Warszawie).
2. Ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI, *Kerygmatyczny charakter czynności symbolicznych proroka Jeremiasza*, maszynopis, ss. 358, Warszawa 1997 (PWT w Warszawie).
3. Ks. Dariusz BARTOSIEWICZ, *Huryckie reminiscencje w Pięcioksięgu i Dziele Deuteronomicznym*, maszynopis, ss. 143, Warszawa 1999 (PWT w Warszawie).
4. Ks. Paweł STĘPIEŃ, *Prawo lewiratu w świetle chiastycznej struktury Pwt 25,4-12*, maszynopis, ss. 183, Warszawa 2001 (PWT w Warszawie).
5. Ks. Zdzisław ŚWINIARSKI, *Przebicie boku Jezusa (J 19,34) wypełnieniem starotestamentalnych zapowiedzi Nowego Przymierza*, maszynopis, ss. 245, Warszawa 2002 (PWT w Warszawie).
6. Mgr Igor BARON, *Dzieje i kultura starożytnej Mezopotamii w świetle przekazu biblijnego*, maszynopis, ss. 479, Kielce 2006 (Akademia Świętokrzyska w Kielcach).
7. Ks. mgr lic. Waldemar JONIAK, *Przesłanie Księgi Jeremiasza w czytaniach mszalnych okresu Wielkiego Postu. Studium biblijno-liturgiczne*, maszynopis, ss. 202, Warszawa 2007 (UKSW w Warszawie).
8. Ks. Michał DUBICKI, *Odbudowa świątyni po wygnaniu babilońskim według proroka Aggeusza 1,1-15a jako poręka autonomii i pomyślności Izraela*, maszynopis, ss. 247, Warszawa 2003 (PWT w Warszawie).
9. Ks. mgr Marek MATUSIK, *Działalność społeczno-religijna Honorata Koźmińskiego, kapucyna (1852-1916)*, maszynopis, ss. 370, Siedlce 2007 (Akademia Podlaska w Siedlcach).
10. Mgr Łukasz TARASIUK, *Wpływ wybranych państw ościennych na dzieje starożytnego Izraela w świetle historiografii*, maszynopis, ss. 200, Siedlce 2009 (Akademia Podlaska w Siedlcach).
11. Mgr Katarzyna Maria KIEJDO, *Księga Daniela jako przykład hellenistycznych wpływów na kulturę Izraela*, maszynopis, ss. 316, Olsztyn 2011 (UWM w Olsztynie).
12. Mgr Agnieszka Patrycja WITKOWSKA, *Organizacja społeczeństw mezopotamskich i wczesnego Izraela w świetle zbiorów ich praw*, maszynopis, ss. 226, Olsztyn 2014 (UWM w Olsztynie).
13. Mgr lic. Magdalena BUTKIEWICZ, *Starożytne formy propagandy politycznej*

i religijnej na przykładzie działań władców z dynastii Seleucydów, maszynopis, ss. 341, Warszawa 2015 (UKSW w Warszawie).

14. Mgr Daniel SZLACHTA, *Ruch pielgrzymkowy do Sanktuarium w Piekarach Śląskich (1945-2011)*, maszynopis, ss. 409, Lublin 2016 (KUL w Lublinie).

15. Ks. mgr lic. Jacek Wojciech RUDAWSKI, *Obraz Kościoła w twórczości ks. Franciszka Woronowskiego (1914-2002). Studium biblijno-pastoralne*, maszynopis, ss. 359, Warszawa 2016 (UKSW w Warszawie).

16. Ks. mgr lic. Edward SITO, *Specyfika głoszenia Ewangelii w kontekście kultury Południowego Togo na przykładzie interpretacji perykopy o kobiecie cudzołożnej (J 7,53-8,11)*, maszynopis, ss. 440, Olsztyn 2017 (UWM w Olsztynie).

17. Mgr Janusz RUCIŃSKI, *Zainteresowania i sposób spędzania czasu wolnego a religijność uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego*, maszynopis, ss. 241, Olsztyn 2019 (UWM w Olsztynie).

18. Ks. mgr lic. Jarosław OPONOWICZ, *Biblijne i teologiczne podstawy gorliwości kapłańskiej w dokumentach Jana Pawła II w latach 1989-2005*, maszynopis, ss. 369, Warszawa 2020 (Akademia Katolicka w Warszawie).